

Urucum

VOLUME ÚNICO, MARÇO DE 2024

DOI: 10.5281/ZENODO.10688833

IMAGINE NÓS

Bianca Favacho
Vanessa Carvalho

QUINZE DIAS QUE PRINCIPIAM A ETERNIDADE

Fábio Machado

A VOZ QUE ECOA DOS BECOS E DAS MEMÓRIAS

Maria Paula Silva

Urucum

Substantivo masculino

1. árvore pequena (*Bixa orellana*) da fam. das bixáceas, nativa de regiões tropicais das Américas, com folhas ger. trilobadas, flores róseas em panículas, e cápsulas grandes, rosadas ou roxas, quando secas pardo-escuras, com espinhos moles e várias sementes; açafroa, açafroeira-da-terra, achiote, bixa, iricuzeiro, urucueiro, urucuuba, urucuzeiro, ururu [É cultivada no Brasil como ornamental e pelas sementes e polpa medicinais e esp. us. no fabrico de corantes].

2. substância extraída dos frutos dessa árvore, rica em bixina, de que se fazem corantes, um amarelo e outro avermelhado (o colorau), produtos para a pele, tintas etc.

Expediente

Urucum

Revista em volume único de produções artísticas e acadêmicas de graduandos em Letras – Língua Portuguesa, concluintes da disciplina Oficina de Ensino de Literatura e Fundamentos da Teoria Literária, da Universidade Federal do Pará, em 2022.

Organização

Jeniffer Yara

Edição

Jeniffer Yara

Wesley Lima

Revisão

Jeniffer Yara

Rayssa Rodrigues da Silva

DOI: 10.5281/zenodo.10688833

Carta ao leitor

A revista **Urucum** surgiu após um determinado período de aulas nas disciplinas Fundamentos da Teoria Literária e Oficina de Ensino de Literatura, na Universidade Federal do Pará, em três turmas de Letras – Língua Portuguesa (matutino e noturno), em que lemos textos literários e crítica literária no **Jornal Jamburana**, editado e organizado pelo prof. Me. Daniel Prestes, egresso da Pós-Graduação em Letras da mesma universidade, e realizamos atividade envolvendo textos publicados na **Revista Sesc** daquele ano (2022). Na disciplina de Fundamentos da Teoria Literária, os alunos leram contos e crônicas publicados no **Jornal Jamburana** a fim de exercer a crítica sobre eles, em textos orais e escritos. Já a turma de Oficina de Ensino de Literatura compareceu a um encontro de autores, Preto Michel e Hermes Veras, no Sesc Ver-o-Peso e, a partir desse encontro e da leitura da **Revista Sesc**, realizou atividade de escrita e compreensão de textos literários, elaborando, também, sequências de leitura com os textos escolhidos, além de, opcionalmente, escreverem poemas, crônicas ou contos inspirados no que leram em sala de aula com a revista em questão. Assim, a revista **Urucum** abarca algumas produções literárias, mas, principalmente, textos críticos sobre literatura, de autoria de alunos em formação (alguns já formados na graduação) que, ainda em um percurso iniciante, demonstraram suas potências literárias e persuasivas, sua dedicação às discussões possíveis relacionadas à literatura e aos autores escolhidos para as resenhas críticas.

Esta revista é uma produção que demonstra, um pouco, as possibilidades de atuação e inserção de novas autorias nos estudos literário e no mercado editorial em formandos e formados na área de Letras, os quais possuem, em suas singularidades, diferentes capacidades e atributos, que podem e devem ser valorizados em todas as etapas de suas trajetórias acadêmica e profissional.

Desejo a todos uma excelente leitura!

Jeniffer Yara

Nascida em 23 de fevereiro de 1994, em Belém do Pará, Jeniffer Yara sempre foi apaixonada pelas letras e pelas leituras que realizava, dos livros e da vida. Ao crescer, formou-se em Letras – Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Pará e atualmente é mestre em Estudos Literários, também pela UFPA, firmando-se no mundo da Literatura e da pesquisa, duas áreas as quais devota inúmeras horas de estudo em sua rotina. É autora de *Manual Prático de Redação para o ENEM* (2020) e *Sintomática* (2022), além de organizadora das obras *Crônicas paraenses: novos olhares sobre cenas locais* (2021), *Um clássico para si* (2022) e *Letras em narrativas* (2024). É pesquisadora pela UFPA e mantém projetos de leitura e escrita relacionados à área de Linguagens.

Editorial

Neste volume de Urucum, publicado de maneira independente pela Professora M. Jeniffer Jesus Yara da Silva, estão expostos os textos dos alunos do curso de Licenciatura Plena em Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, produzidos para a disciplina de Teoria do Texto Narrativo pelas turmas do semestre 2022.4, que estavam sob a tutela da docente.

Tal compilado mostra e chama a atenção para o vasto campo de possibilidades no âmbito dos Estudos Literários e que por vezes é posto de lado. Nestes escritos vemos um esforço tanto para trazer à tona a polifonia de vozes fruto do fazer artístico-literário por meio de análises literárias, sequência didática, quanto por meio de produções autorais que dão vazão à mimese que apresenta igualmente o cotidiano vivo e o imaginário fantástico da Amazônia.

Direcionando debates para questões pertinentes e atuais, esta revista faz com que se reflita sobre questões voltadas à cultura, identidade e pertencimento, contribuindo para revelar dores e lastros deixados por um pensamento colonial e cerceador, mas também busca a recuperação e valorização das raízes afroindígenas que se dá por meio da literatura como elemento catalisador de mudanças sociais. Outrossim, esta edição possibilita a apresentação de propostas de ensino ligadas à literatura no ensino básico.

Desse modo, a equipe da Revista Urucum espera que o conjunto de textos aqui apresentado viabilize a difusão dos ideais de valorização da democracia, cultura e educação que estão expressos em cada linha que os compõe.

Boa Leitura,
Wesley Lima

Natural de Belém do Pará, é jornalista (UNAMA), letrólogo (UFPA), amante da psicologia e admirador das artes cênicas. Está na faixa dos 20 e tantos anos, adora debater horas a fio sobre a vida em geral. Escreve desde sua adolescência de maneira intimista; guarda seus textos no fundo da gaveta e vive lendo e apagando tudo que produz. Possui um percurso significativo na área de assessoria de comunicação e já teve um poema publicado na *Antologia Poética do Sarau Brasil*, de 2017.

Índice

Imagine nós	9
Bianca Favacho	
Vanessa Carvalho	
Expansão, Calila das Mercês	11
Francisco da Silva Segundo	
De onde eu vim	14
A. C. J. Costa	
A vida depois de tudo (ou nada)	16
Frida Natália Lobato de Albuquerque	
Relato e sequência de leitura	18
Salomão Moura Efima Pinto Filho	
Mente Colonizada	25
Clarissa Rebeca Carvalho Guedes Leal	
Quinze dias que principiam a eternidade	29
Fábio Machado	
Batuque: Bruno de Menezes	31
Fernanda Karoline da Silva da Conceição	
O Amarelado Álbum de Recordações da Família Manauara-Libanesa	35
Helena Maia Lima de Souza	
Muito além do clima	38

Hemily Fonseca Da Silveira	
O contraste entre <i>Úrsula</i> e a literatura afro-brasileira	41
João Moraes	
<i>Iracema</i> - um percurso sobre a construção de uma identidade brasileira	45
Juliana Tavares Aguiar	
Da <i>fanfic</i> à publicação editorial: “Golden Hunter - A Caçada” como um exemplo de qualidade na literatura infanto-juvenil brasileira	50
Larissa Ribeiro	
O traçado do destino	53
Luís Carlos Garcia Gomes	
A literatura que engasga: Lygia Fagundes Telles e a falsa promessa de um Baile	57
Marcelo Jordan de Oliveira	
A voz que ecoa dos becos e das memórias	61
Maria Paula dos Santos Silva	
<i>A hora da estrela</i>: do universalismo ao individualismo na prosa de Clarice Lispector	64
Mayk Mota de Almeida	
Um brevíssimo diálogo acerca do feminino entre <i>Lisístrata</i> e <i>República</i>	67

Felipe Sampaio de Freitas

Quarto de Despejo: resenha crítica da obra de Carolina Maria de Jesus **71**

Marcio Gabriel Silva da Silva

O amor romântico no livro ‘A Viuvinha’ de José de Alencar sob uma perspectiva atual: o que seria e o que é o ideal de amor? **75**

Laila da Silva Quintero Fernandes

De fora para dentro: a arte imita a vida ou de dentro para fora: a vida imita a arte? A *escrevivência* de Conceição Evaristo **79**

Marilene Lima Ramos

[Imagine nós]

Bianca Favacho
Vanessa Carvalho

Imagine nós,
Não tendo que ouvir,
Serviço de preto, mercado negro,
Da cor do pecado, ou, tu é macaco
O criado não é mudo
Eu vim para esse mundo
Para combater o teu racismo
Enraizado
Proferido pela tua boca branca
E escrito nos livros do teu cânone literário

Brick House (2019) de Simone Leigh
Premiada na 59ª edição da Bienal de Veneza

FESTIVAL CURA 2020 – Circuito Urbanos de Arte. Artista Robinho Santana.
Foto: Caio Flavio / Área de Serviço Insta: @cf_drones_bh / @area.de.servico

Expansão, Calila das Mercês

Francisco da Silva Segundo

Desde a crise política aberta em 2013 no Brasil e a consequente consolidação da extrema direita, estivemos presenciando o aumento do preconceito e da contestação de direitos dos setores historicamente oprimidos na sociedade brasileiras: os negros, os indígenas e os LGBTQIA+, sustentado em concepções conservadoras e reacionárias. No campo artístico e literário, não é diferente: existiram — e ainda existem — casos de censura e de boicote à exposições e obras literárias consideradas “inapropriadas” ou “feias”. Entretanto, nos últimos anos tem se intensificado também a resistência. Essa luta política também tem resvalado em produções culturais contemporâneas, ressignificando tradições e criando novas tendências de uma poética social. É

nesse contexto que propomos interpretar criticamente a poesia “Extensão”, de Calila das Mercês (2022), avaliando tanto a forma quanto o conteúdo de sua proposição literária.

Nascida no estado da Bahia, Calila das Mercês é uma poeta negra contemporânea, além de doutora em Estudos Literários pela Universidade de Brasília. Engajada em projetos e ações educacionais que mesclam literatura e negritude, acabou por alinhar seu estilo à corrente pós-modernista, pois é o movimento literário que mais dá vez e voz às camadas oprimidas da sociedade burguesa. Linda Hutcheon (1991), avaliando o conteúdo da paródia como análogo ao conceito da estética do pós-modernismo, afirma:

Quando Eliot recordou Dante ou Virgílio em *The Waste Land* (A Terra Desolada), podia-se pressentir, por trás desse reflexo fragmentado, uma espécie de ansioso apelo à continuidade. É exatamente isso que se contesta na paródia pós-moderna, na qual muitas vezes é a irônica descontinuidade que se revela no âmago da continuidade, a diferença no âmago da semelhança (HUTCHEON, 1991, p. 28).

A proposta literária do pós-modernismo, por conseguinte, negrita as individualidades para evidenciá-las; trata os diferentes seres humanos e determinados setores oprimidos da sociedade de acordo com a sua especificidade e demandas, evitando, desse modo, a diluição das particularidades em universalismos. Por isso, a poesia negra de Mercês (2022) é catalisada pelas propostas da literatura pós-modernista, em que a autora trabalha explicitamente com a temática da negritude, como acontece nos versos: “já imaginei a terra no céu / os meus cabelos em direção ao paraíso / tipo uma rapunzel ao contrário / os crespos para cima / expansão / e a minha pela transbordando liberdade” (MERCÊS, 2022, p. 45).

Outra característica da estética pós-modernista é a livre contestação de conceitos estabelecidos, incluindo as próprias ideias estabelecidas por esse movimento (HUTCHEON, 1991). Essa liberdade permite que haja uma ampliação significativa das possibilidades criativas, criando mecanismos específicos para garantir expressividades únicas. Com efeito, Mercês (2022) faz o uso de um experimentalismo linguístico no seu poema, em que não há a utilização de pontuação. O efeito estético criado por esse recurso transmite a sensação de que o eu-lírico usa o seu lugar de fala, e que urge o declamar sem a obstrução gramatical opressora. No entanto, a poeta, para cadenciar o ritmo da leitura corrida, alterna cuidadosamente entre versos curtos, médios e longos.

O conteúdo poético do poema inicia com o relato de algumas memórias do eu-lírico, tendo em vista que a manifestação de quase todos os verbos do poema está no pretérito perfeito. Essas lembranças poéticas, em sua maioria, servem para refletir sobre uma vivência de liberdade, como aconteceu nos versos “já amei sem medo / peguei na mão alheia cheia de receios / viajei para receber um abraço / me apaixonei por gente real no sonho” (MERCÊS, 2022, p. 45).

Contudo, há uma virada, de modo truncado, exatamente por se tratar de uma memória, quando o eu-lírico assume que há um preparo para se enfrentar uma força opressora que deixou marcas na experiência de vida do eu-lírico: “já quis brigar e ainda não desisti / aprendi a respirar para quando esse dia chegar / pisei em espaços que não contavam que eu pudesse entrar / já respondi perguntas nunca feitas” (MERCÊS, 2022, p. 45).

Ao final do poema, o eu-lírico revela a motivação dessa vida contraditória que luta para ser o tempo todo livre: o eu-lírico é uma mulher negra que assume sua negritude e a sua aspiração por liberdade é um movimento permanente representado pelo último verbo no último verso do poema, manifestado na forma de gerúndio: “e a minha pele transbordando liberdade” (MERCÊS, 2022, p. 45, grifo meu).

Nesse contexto, em tempos em que há uma onda conservadora no Brasil, dirigida por uma ultradireita alucinada, mas que consegue impor uma

política que estigmatiza e violenta os corpos e a cultura de afrobrasileiros, Calila Mercês surge para encampar a resistência política e literária dos negros no Brasil, evidenciando suas demandas e constringendo a opressão sofrida. “Expansão” é um grito literário por liberdade, memória e protagonismo da negritude perante o nosso país.

Referências

- CRAVEIRINHA, José. **Xigubo**. Maputo: Alcance, 2008.
- KING, Albert. **I'll play the Blues for you**. Memphis: Stax. 1972. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=RznyMS6lYFw>>. Acesso em: 21 out. 2022.
- MERCÊS, Calila das. **Expansão**. Palavra, Rio de Janeiro, n. 11, p. 45, 2022.
- SARAMAGO. **O Evangelho segundo Jesus Cristo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
- TRINDADE, Solano. **Poemas antológicos**. São Paulo: Nova Alexandria, 2011.

De onde eu vim

A. C. J. Costa

De onde eu vim não havia futuro, ninguém era gente, ninguém prestava.

De onde eu vim, quem dali viesse já estava marcado, não serias ninguém, seria somente mais um que não prestava.

De onde eu vim, ninguém vinha, ninguém ia, e se viesse, deveria voltar, pois de onde vim, ninguém prestava.

De onde eu vim, cresci ouvindo o que ninguém deve ouvir, principalmente se és um moleque de apenas 5 para 6 anos de idade, que de onde eu vim, ninguém prestava.

Lembro como se fosse hoje a polícia batendo em casa e quando meu pai questionou do porquê o delegado ter quase derrubado a porta, pois ali havia apenas família e crianças os policiais riram e disseram que ali ninguém prestava.

Um dia nos mudamos, saímos de onde ninguém prestava e uma certa alegria até surgiu, quem sabe agora eu possa prestar, sabe se lá o que é isso... doce ilusão! Pois dias depois soubemos que havíamos nos mudado para o inferno e que ali, ninguém prestava.

Assim foi minha infância, cercado apenas dos que não prestam e minhas lembranças se refletem em ótimas lembranças imprestáveis de uma vida de um perdido imprestável, ah!! E que lembranças!!! Quem sabe um dia te conto.

Mas agora, em meus 45 anos de vida, tendo vencido quem eu venci, passado por tudo o que passei e ter continuado seguindo em frente e chegando aonde um imprestável jamais ousou chegar, eu cheguei a uma conclusão: eu não presto! E dou hoje, graças a deus por ter vindo de onde eu vim, pois de onde eu vim, ninguém prestava.

Pro Futuro (2022), de Marlon Amaro [Foto: Reprodução/ IG @_marlonamaro]

A vida depois de tudo (ou nada)

Frida Natália Lobato de Albuquerque

Observei seu olhar preocupado com o que via a frente, “- não vai ser nada demais”, foi como se eu tivesse ouvido a mente daquele aluno falar assim que sua expressão facial se suavizou. Era o começo de um novo ano letivo após meses, senão anos, depois do período que deixou todos em casa e, provavelmente, o deixou sem contato frequente com pessoas da mesma faixa etária. Eu podia entender sua confusão e medo.

Acredito que tenha sido a mesma sensação que tive quando me deparei com uma escola pela primeira vez depois de ter saído do ensino básico, voltando dessa vez como alguém não era mais apenas um aluno. Memórias. Pesar. Nas semanas que se seguiram, pude ver aquele mesmo aluno de olhar assustado agora com um olhar diferente, mais feliz, mais aberto às experiências que aquele local poderia lhe proporcionar. Percebi um sorriso torto quando sua amiga mais próxima chega em sala. Tudo nele mudava. Seu sorriso se abria e as horas seguintes pareceram se tornar mais fáceis de se “suportar”.

Passando por um local relativamente isolado da escola para pegar minha bicicleta o vi, sem querer, em abraços e afagos com a amiga em questão “Perdão” – logo disse.

Ouvi risadinhas para em seguida ouvir ele dizer “Obrigada pelo meu primeiro beijo”. Já não lembrava mais que a escola não era apenas um local para se estudar, mas também de viver novas experiências marcantes na vida.

Foi um certo espanto quando notei que os dois não andavam mais juntos nos dias que se seguiram – algo aconteceu. Acho que era o fim daquele primeiro amor.

As primeiras avaliações vieram e com elas a tristeza de uma nota baixa. Choro!? - O que aconteceu?! – “Meu cachorro morreu, professora”. Parecia que era a primeira vez que aquele aluno estava lidando com a perda de um animal amado. As recuperações vieram e um novo sorriso junto com elas. As notas melhoraram. Opa! Mais sorrisos. Agora cada vez mais frequentes. Um novo grupo de amigos.

O fim do ano letivo que ocorreu junto a um dia ensolarado e caloroso pareceu ser perfeito para que todos dessem uns aos outros seus uniformes para que fossem assinados.

Risadas. Abraços. Reencontros com quem já não se falava mais. Parece que essa era a vida depois de tudo, ou simplesmente a vida depois de nada.

Birth of Eve
Harmonia Rosales, 2018

Relato e sequência de leitura

Salomão Moura Efima Pinto Filho

Expansão

já amei sem medo
peguei na mão alheia cheia de receios
viajei para receber um abraço
me apaixonei por gente real no sonho
já acordei num horizonte
e fui leal a uma figueira
hospedei gente que não conhecia
por causa da charmosa poesia
de boca
já abracei molhada
de suor de chuva de choro de cheiro
os lugares que morei
li mais do que eu poderia carregar
já quis brigar e ainda não desisti
aprendi a respirar para quando esse
dia chegar
pisei em espaços que não contavam que eu pudesse
entrar
já respondi perguntas nunca feitas
e aprendi a nadar quando achei que a minha criança
[não pudesse mais
já imaginei a terra no céu
os meus cabelos em direção ao paraíso
tipo uma rapunzel ao contrário
os crespos para cima
expansão
e a minha pele transbordando liberdade

O texto escolhido é de cunho poético, chamado *Expansão*, à primeira vista, ele me despertou um tom de narrativa, no sentido de criar uma certa linha de revisita a fatos que já aconteceram, experiências que foram atravessadas, ao pontuar, por exemplo, “já amei sem medo / peguei na mão alheia cheia de receios” ou “viajei para receber um abraço / me apaixonei por gente real no sonho”.

Além disso, o sentimento poético criado pela antítese de amar sem medo, mas depois pegar numa mão cheia de receios me atravessou a pensar como a experiência, o atravessar-se pela realidade cria uma barreira, uma proteção do humano perante o real, que se estabelece na fuga, na evasão dos sonhos, no adentrar a literatura e a sua dança com a vida, como uma porta entre o real e o onírico.

Após esses versos, deparei-me com “li mais do que eu poderia carregar”, uma imagem literária de potência, a qual me conduziu no seguinte devaneio: ler é uma contínua construção de bagagem, abarrotada, pesada, cheia de volumes tomando conta da nossa psique, a cada livro, a cada linha, a cada verso, a travessia dos rios da linguagem se avolumam, cheios de ondas de saberes, que as mãos não carregam mais.

E, assim, prosseguindo, chega-se aos versos “já quis brigar e ainda não desisti / aprendi a respirar para quando esse dia chegar / pisar em espaços que não contavam que eu pudesse entrar”. O texto formula esse defronte, antes tomado nos primeiros versos na antítese do real e do sonho, coloca-nos imersos na vivência de quem resiste, constrói bagagens para “poder” adentrar espaços que não os esperam, numa suavidade, para falar de questões sociais, raciais, discriminatórias, as quais continuamente tentam “barrar” singularidades que não as suas, postas à marginalidade: a negritude, o pobre, o “outro”, enquanto objeto e não como sujeito.

O poema finaliza da seguinte forma: “já imaginei a terra no céu / os meus cabelos em direção ao paraíso / tipo uma Rapunzel ao contrário / os crespos para cima / expansão / e a minha pele transbordando liberdade”. Nesses versos, voltamos à possibilidade da evasão, de imaginar-se uma terra sem ser terra, os cabelos no paraíso, no simbólico de que na fuga do mundo, talvez, houvesse a possibilidade do sonho, do expandir, transbordar-se pela liberdade.

Assim, nesta liberdade, nessa potência de evasão, do sonho, da escrita, do tear literário, é que o texto dialoga a pensar uma forma de irromper com a dura realidade tecida na marginalização, nos espaços restritos a uma cor, uma posição econômica, visando a travessia pela luta do espaço no real, do invadir espaços que não contavam que pudessem entrar, como sujeito e como uma potência poética.

Ao findar a leitura do poema *Expansão*, para estabelecer uma comparação, no sentido de uma narrativa que ecoa, que se expande em busca da liberdade, escolhi o poema *Vozes-Mulheres*, de

Conceição Evaristo. Essa relação com o conteúdo nasce porque Conceição produz uma narrativa que advém da recordação, tal como a autora Calila das Mercês produz uma revisitação poética aos fatos que ocorreram em determinado momento (ficcionais ou não), como tear da sua produção.

Em *Vozes-Mulheres*, tem-se um eco de vozes que se recordam, a voz da bisavó nos porões do navio, no lamento da infância perdida, a voz da avó que ecoou obediência aos brancos, a voz da mãe ecoando no fundo das cozinhas alheias, a voz que, no presente, ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. Todas essas mulheres representando a história, a memória daqueles que não podiam pisar em certos espaços, que não contavam que um dia pudessem entrar as vozes de mulheres, mulheres negras, principalmente, além da obediência e da subserviência a um eco da branquitude, mulheres que pelo poético transmitem sua liberdade.

Então, trabalhar as duas autoras, Conceição Evaristo e Calila das Mercês, pode se tornar uma forma de resistir o ato do eco, isto é, continuar ressoando essa possibilidade de tratar de temas como racismo, machismo, lugares de fala, a técnica poética de visitar a memória, pela forma da escrevivência, a força e a potência poética de mulheres negras que escrevem e em seu projeto político-literário tecem em uníssono uma voz, um eco, uma travessia à liberdade e ao ocupar de espaços antes relegados à marginalidade e a subserviência.

Portanto, a sequência de leitura proposta como forma de promoção da leitura terá em suas bases o poema *Expansão*, o poema *Vozes-Mulheres* e o artigo jornalístico *Escrevivência: um movimento necessário*, com o intuito de promover o estudo e a reflexão crítica e poética acerca dos estudos da escrevivência, da posição antirracista presente nos textos e um ensejo à liberdade da marginalização.

Sequência de leitura:

Tópicos sensíveis	TEXTO 1: <i>Expansão</i> (Calila das Mercês)
As antíteses poéticas;	Expansão já amei sem medo peguei na mão alheia cheia de receios viajei para receber um abraço
A relação de evasão do sonho;	me apaixonei por gente real no sonho já acordei num horizonte e fui leal a uma figueira
Real x Onírico;	hospedei gente que não conhecia por causa da charmosa poesia de boca
A travessia da linguagem e a imagem dos livros que se	já abracei molhada de suor de chuva de choro de cheiro os lugares que morei

<p>avolumam em nós;</p> <p>A questão racial;</p> <p>As barreiras para ocupar um espaço;</p> <p>Expandir e transbordar a liberdade.</p>	<p>li mais do que eu poderia carregar já quis brigar e ainda não desisti aprendi a respirar para quando esse dia chegar pisei em espaços que não contavam que eu pudesse entrar já respondi perguntas nunca feitas e aprendi a nadar quando achei que a minha criança [não pudesse mais já imaginei a terra no céu os meus cabelos em direção ao paraíso tipo uma rapunzel ao contrário os crespos para cima expansão e a minha pele transbordando liberdade</p>
<p>Tópicos sensíveis</p>	<p>TEXTO 2: Vozes-Mulheres (Conceição Evaristo)</p>
<p>As vozes que atravessam a negritude;</p> <p>A descrição da memória como ato poético e político;</p> <p>O eco pela vida-liberdade;</p> <p>O presente que ainda traz em si o passado.</p>	<p>A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida.</p> <p>A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos-donos de tudo.</p> <p>A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela</p> <p>A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome.</p> <p>A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes recolhe em si as vozes mudas caladas engasgadas nas gargantas.</p>

	<p>A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem – o hoje – o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância O eco da vida-liberdade.</p> <p>(In: Poemas de recordação e outros movimentos, 3.ed., p. 24-25)</p>
Tópicos sensíveis	TEXTO 3: Escrevivência: um movimento necessário (Angela Dannemann)
<p>O que é a escrevivência?</p> <p>Escrever é um ato político?</p> <p>Como se dá o acesso à leitura?</p> <p>Qual a sua realidade?</p> <p>Qual o papel da palavra como instrumento de inserção na sociedade?</p> <p>A memória e o tear literário.</p>	<p>“A Escrevivência surge de uma prática literária cuja autoria é negra, feminina e pobre. Em que o agente, o sujeito da ação, assume o seu fazer, o seu pensamento, a sua reflexão, não somente como um exercício isolado, mas atravessado por uma coletividade”.</p> <p>(Conceição Evaristo)</p> <p>O trecho acima traduz o conceito de escrevivência inaugurado por Conceição Evaristo, escritora e autora dos livros Ponciá Vicêncio, Becos da Memória, Olhos D’Água, em sua dissertação de mestrado, há 26 anos. Renovando a literatura nacional com uma possibilidade de criação inovadora, a Escrevivência propõe a articulação entre o fazer literário e a visão de mundo de quem escreve.</p> <p>Escrever é uma forma de expressão e um ato político. Tecer as vozes por meio da escrita mostra um país como ele verdadeiramente é. A prática de registrar ou publicar escritos estimula os nossos sentidos, liberta-nos e proporciona amplo reconhecimento e compreensão da vida, além de contribuir para a construção de uma história diversa e mais completa da sociedade. A Escrevivência surge entre nós como um ato literário, de formação prática e que promove e assegura a leitura e, principalmente, a escrita como um direito essencial. Afinal, todos nós temos algo para compartilhar, assim como para contribuir, narrar, registrar, proferir e superar. A potência de narrativas tem viabilizado o rompimento de estruturas sociais opressivas e estimulado as pessoas a se apropriarem cada vez mais da letra e da interpretação como indispensáveis lugares de fala.</p> <p>Sabemos que, historicamente, moradores de periferias de grandes cidades, mas também de regiões distantes dos centros urbanos, foram apartados do acesso à leitura e do protagonismo na escrita de suas próprias narrativas – um efeito do longo período durante o qual essas populações não tiveram acesso à educação, pois esse direito só foi garantido no princípio do século XXI e apenas para aqueles entre 7 e 14 anos. Aqui vale destacar o trabalho realizado por bibliotecas comunitárias para suprir uma lacuna deixada pelo poder público no acesso a livros e na formação de leitores.</p>

A pesquisa “O Brasil que lê: bibliotecas comunitárias e resistência cultural na formação de leitores” revelou que 87% das bibliotecas comunitárias estão situadas em zonas periféricas de áreas urbanas – regiões com altos índices de pobreza e exclusão de serviços públicos; 13% estão em zonas rurais; 0,7% em áreas ribeirinhas; sendo 66% delas idealizadas por coletivos, grupos de pessoas do território e movimentos sociais.

Estes dados revelam a corresponsabilidade que temos de trabalhar sobre um entendimento mais republicano da leitura e da escrita. Precisamos despertar a nossa consciência de que o acesso ao texto escrito e à literatura precisa ser um direito universal, sem distinção de raça ou condição socioeconômica, do mesmo modo que liberdade, alimentação e segurança também o são. Todo país que alcançou uma condição mais avançada de civilidade e direitos, sem falar de riqueza, assegurou à sua população uma condição de acesso pleno à cultura letrada.

Tamanha é a contribuição do conceito-experiência concebido por Conceição nesse sentido que, mais uma vez, diferentes estudiosos se debruçaram sobre ele no livro *Escrevivência: a escrita de nós*. Os textos de especialistas em literatura negra contemporânea, educação, crítica literária e comunicação foram base para as reflexões compartilhadas durante o seminário on-line “A Escrevivência de Conceição Evaristo” no final de 2020. Conceição cresceu mais rodeada de palavras que de livros, mas foi pela leitura, pela educação e, mais que tudo, pela resistência, que começou a publicar as suas histórias e as histórias de muitas mulheres quando já era uma professora experiente a caminho do seu mestrado, com quase 50 anos.

Pensando na garantia desse direito essencial, lembro a todos que a Olimpíada de Língua Portuguesa está com inscrições abertas. Com o objetivo de apoiar professores a aprimorarem suas práticas de ensino de leitura e escrita, este programa estimula alunos de escolas públicas, a cada dois anos, a “escrevivenciar” com o tema “O Lugar Onde Vivo”. Os estudantes devem refletir e retratar suas realidades locais por meio de poemas, memórias literárias, crônicas, documentários e artigos de opinião. O propósito não é delimitar o horizonte, mas trazer referências do seu local de vivência, estimulando um novo olhar que amplie seu repertório cultural, respeitando as peculiaridades regionais do seu local, como determina a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), documento normativo que define as diretrizes pedagógicas a serem trabalhadas ao longo da educação básica.

Precisamos valorizar e disseminar o poder da palavra como instrumento de inserção na sociedade, pelo registro de memórias afetivas, de sentimentos e opiniões. Independentemente do lugar onde vivem ou conjuntura socioeconômica, é dever das redes de ensino, dos familiares e da sociedade como um todo despertar o desejo e o entusiasmo pela leitura e pela escrita, desde a infância.

[Artigo — Escrevivência: um movimento necessário \(correiobraziliense.com.br\)](https://www.correiobraziliense.com.br)

Mente Colonizada

Clarissa Rebeca Carvalho Guedes Leal

Imagem: Yuri Barbosa | Medium

O livro “A Arma Escarlata” foi escrito, em 2012, por Renata Ventura, uma escritora brasileira formada em comunicação social pela PUC- Rio. Em sua dissertação no final do curso, Renata escreveu “100% Off – O manual do Colonizado”, analisando a colonização do povo brasileiro, tema esse que aborda no livro objeto desta resenha.

“A Arma Escarlata” é uma obra baseada no mundo de magia e fantasia da série literária “Harry Potter”, escrito por J. K. Rowling, e conta a história de um menino negro de 13 anos, Idá Aláâfin, morador do morro Dona Marta no Rio de Janeiro, no ano de 1997, que, se envolvendo com o tráfico de drogas, acaba entrando em uma cilada. O livro versa sobre aventuras e fantasias vividas pelo protagonista, porém não deixa de se envolver com o contexto político e social da época trazendo diversos assuntos polêmicos à tona, como a precária educação, o racismo e os resquícios de preconceitos deixados pela colonização na mente do povo brasileiro.

Durante a trama, o protagonista passa por diversos dilemas morais envolvendo assuntos desde variação linguística até temas mais pesados, como o sistema penitenciário brasileiro, nunca deixando de analisar os problemas pela perspectiva de uma pessoa vítima do sistema inteiro.

A obra tende a criticar o pensamento de que tudo o que vem da Europa é superior ao que é originário do Brasil, com diversas reflexões profundas sobre o porquê o povo diminuir a cultura brasileira e exaltar a europeia, expondo as origens do problema, começando desde o tempo da colonização até o presente abordado no livro, trazendo exemplos e argumentos concretos

discutidos pelos personagens de diversos pontos de vistas, classes sociais, opiniões e religiões diferentes etc.

Também é abordado com um teor crítico o apagamento das vivências indígenas que originaram o Brasil e nossa cultura como um todo. A autora usa de palavreados, costumes e personagens indígenas para educar os leitores sobre a verdadeira história da colonização de uma forma divertida, por exemplo, substituindo os nomes de feitiços usados no livro original por nomes de origem indígena e explicando seu surgimento e o contexto em que era inserido socialmente.

O livro também inclui a luta LGBTQIA+, com reflexões sobre a vivência violenta de um personagem homossexual não aceito pelos pais e pela sociedade em si, e em como isso afeta todos os núcleos onde o personagem está inserido: educacional, social, familiar, entre outros, abrindo uma discussão a respeito do certo e errado, e sobre até onde vai o moralismo e o preconceito, se certas ações e pensamentos fazem sentido ou se valem a pena perante a realidade cruel retratada pela autora.

A obra aborda, por meio de vivências do protagonista e dos personagens secundários negros, a problemática do racismo, revivendo religiões e costumes do cunho africano e discutindo o tamanho preconceito enfrentado pelo protagonista apenas pelo fato dele existir. Problematizando também estigmas criados desde os tempos coloniais, quando pessoas negras eram escravizadas e vistas pela sociedade branca como completamente inferiores, a ponto de serem desumanizados e como as raízes afetam o olhar das pessoas para tudo o que provem da cultura negra, seja moda, seja religião, seja o jeito de falar, pensar e se expressar, tudo isso é discutido ao decorrer da história do livro, sempre usando de situações explícitas procurando a conscientização por meio de reflexões de casos brutos o suficiente para a comoção dos leitores.

A obra conta também com diversos personagens do folclore brasileiro, trazendo um ar mais nacional para o livro. É comum ler palavras como Boitatá, Curupira, Saci-pererê, Cuca, entre outros entes inseridos na história, o que mostra um pouco da identidade brasileira na fantasia ao mesmo tempo em que mostra, com um ar divertido, que elementos criados no Brasil podem ser tão complexos e profundos quanto os criados na Europa.

“A magia europeia fica de fora nas varinhas fabricadas com pelo de curupira, nos feitiços em tupi-guarani e até na polícia do mundo mágico, os Cucas” “A Cuca te pega dali te pega de lá”

Ravel Medrado, blog Torre de Vigilância.

Na sociedade atual, os temas discutidos por Renata Ventura no livro “A Arma Escarlate” são de importância extrema tanto para a reafirmação da identidade nacional, para ressaltar o papel

indígena na construção desta identidade, quanto para trazer a vivência de lutas sociais tão antigas e ao mesmo tempo tão presentes. Desde o momento em que o protagonista vivencia situações como um garoto negro morador de uma favela no Rio de Janeiro e inserido diretamente no crime organizado sofrendo violência policial e episódios torturantes dentro do tráfico de drogas, vemos que a realidade retratada na fantasia desde livro é verdadeira e corriqueira para mais pessoas brasileiras que a retratação de famosas aventuras europeias.

É importante, na literatura, a abordagem de temas que retratem a sociedade como ela é – com seus problemas, discriminações e preconceitos – assim como a discussão sobre raça, gênero, homofobia, desigualdade social. “A Arma Escarlata” traz, inserido em um mundo de magia e bruxaria, tais debates, por meio de personagens complexos e cenários onde tais personagens se veem em encruzilhadas morais, nas quais devem escolher entre o fácil e o correto, sempre deixando clara a origem do problema, com fatos históricos e acontecimentos que, juntos, deram forma ao que hoje são, assim como bolas de neve, emaranhados de problemas, causas e efeitos.

Imagem: Renata Ventura | @RPGventura

Quinze dias que principiam a eternidade

Fábio Machado

Capa: *Here the Whole Time*, Vitor Martins

No dia 23 de março de 1991 nasce Vitor Martins em Nova Friburgo (RJ). O escritor e tradutor, formado em Jornalismo, teve seu primeiro livro publicado em 2017 pela editora "Alt" e o grande sucesso de vendas fez com que uma nova edição do livro *Quinze Dias* fosse lançada em 2022 com alguns conteúdos extras acerca da história. A obra consegue mesclar a típica fórmula de enredo "clássico" com uma dose de contemporaneidade imprescindível ao discorrer sobre um romance adolescente comum que está presente na maioria das produções de literatura infantojuvenis, porém com personagens e temáticas tão pouco abordadas nas produções literárias de grande sucesso entre a massa consumidora.

O livro conta a história de Caio e Felipe, amigos de condomínio quando crianças e que se encontravam sempre na piscina do prédio para se refrescarem nos dias ensolarados, até que ambos foram crescendo e Felipe começou a ser inseguro com relação ao seu corpo. O ganho de peso foi o principal motivo que o fez parar de frequentar a piscina e isso resultou no seu afastamento de Caio, que acabou virando um estranho para Felipe com o passar dos anos. No entanto, isso não impediu que Felipe desenvolvesse um amor platônico por Caio, que sentia seu coração disparar e tremia de nervosismo ao dividir o elevador com o antigo amigo de infância nas mais diversas manhãs aleatórias a caminho da escola. De repente, Felipe recebe a notícia de que a mãe de Caio pediu para que Felipe passasse 15 dias na casa dele enquanto ela e o marido faziam uma viagem, e é aí que toda a história inicia.

A narrativa é contada pela perspectiva de Felipe, um menino de 17 anos, gordo e gay. Diferentemente do que acontece geralmente nas obras de romance LGBTQIAP+, a questão da sexualidade não é um problema para o protagonista. O maior desafio para ele é lidar com o seu peso e autoaceitação, e a narrativa mostra Felipe de uma forma muito humana — uma pessoa normal que busca ajuda de profissionais tentar enfrentar da melhor forma seus desafios. Durante o desenrolar da história, vemos Felipe descobrindo que o seu corpo era um problema apenas para ele, uma vez que Caio, seus amigos e sua mãe pouco ligavam para sua aparência. Paralelamente aos seus problemas de autoestima, o protagonista introduz algumas questões sociais importantes, como o preconceito que a mãe de Caio tem com sua melhor amiga lésbica, a superproteção dela com o filho, etc.

Pensando mais criticamente sobre a obra, por quais motivos podemos considerar *Quinze Dias* como uma obra literária, de fato? O que difere dos outros textos infantojuvenis que circulam na sociedade atualmente? A resposta passa por alguns tópicos, e o principal deles é a relevância temática do texto. Se analisarmos a narrativa sob o viés dos Estudos Culturais, é impossível negar que as pautas abordadas no livro são de extrema importância para a sociedade, em especial para a comunidade LGBTQIAP+. Obras voltadas para esse público são uma forma de protesto e

resistência perante a heteronormatividade que dominou e ainda domina o mercado editorial mundial. Levantar questões identitárias e discutir sobre elas, principalmente quando é feito por alguém pertencente àquele grupo é algo fulcral dentro dessas narrativas, pois através delas são levantados debates que, muitas vezes, não têm voz dentro de um sistema excludente com relação às minorias.

Concomitantemente, pode-se pensar acerca de como essa obra alcança o público e qual o valor dela dentro de uma sociedade. Uma perspectiva pautada na Estética da recepção nos mostra *Quinze dias* como uma obra de grande impacto na vida de algumas pessoas. Diversas críticas especializadas e não especializadas foram feitas acerca da obra, e todas possuíam um ponto comum em suas análises: o conforto que a obra proporciona ao leitor ao falar tão intimamente com pessoas acima do peso e a forma leve como isso foi conduzido. Vitor Martins foi além da pauta da sexualidade e explorou uma temática ainda mais esquecida dentro da literatura — as pessoas obesas e os corpos “não-padrão”. As obras literárias sempre idealizam o parceiro ou parceira ideal, ou talvez nós sejamos levados a imaginá-los dessa forma; mas o fato é que eles nunca são descritos explicitamente como pessoas que fogem do padrão.

Por fim, *Quinze Dias* consegue transitar entre o clichê do romance adolescente que nos faz perder o fôlego e a abordagem de pautas tão importantes e necessárias na sociedade. Casais LGBTQIAP+, referências pop, questões de autoaceitação, convivência com os pais, ajuda psicológica são só algumas das temáticas que o texto de Vitor Martins retrata, tornando-a, assim, de extrema relevância cultural e de grande impacto social.

Ilustração disponível em: <http://www.starbooks.com.br/>

Batuque: Bruno de Menezes

Fernanda Karoline da Silva da Conceição

A obra *Batuque* foi escrita pelo autor paraense Bento Bruno de Menezes Costa, conhecido pelo pseudônimo Bruno de Menezes, nascido em Belém do Pará (1893-1963), no bairro do Jurunas, folclorista pertencente à segunda geração do modernismo brasileiro, fundador da revista *literária Belém Nova* (1923). Em 1939, *Batuque* foi lançado na segunda fase do Modernismo, período marcado pela oposição à arte canônica. De início, *Batuque* era apenas um poema integrante do livro *Poemas*, publicado em 1932. Para valorizar a cultura negra brasileira, Menezes retirou o poema do livro, criou uma coletânea com a mesma temática e intitulou “Batuque” e, assim, foi criado um livro poético acompanhado de ritmos afro-americanos, religiões, africanidade e cultura negra amazônica. Então, após diversos processos de leituras críticas, o livro *Batuque* passou a ser considerado a primeira obra poética modernista afrodescendente no Brasil que antecipou a temática negritude.

O livro é composto por 20 poemas, com gênero narrativo e poético, todos com estilo de linguagem simplista e coloquial, há a presença de musicalidade e de figuras de linguagem, como onomatopeias e metáforas. O livro inicia com a descrição de um cenário de uma festividade negra. Além disso, o poeta se faz pertencente à temática e se apropria do espaço do negro, não só a descreve, mas também se insere em várias narrativas da obra e, ao final de cada poema, há uma ilustração representando o respectivo tema central, como exemplo, nos poemas: São João do Folclore e Manjericos. Ele também faz menção aos personagens representativos da negritude “Mãe Preta”, “Pai João”, “Pé-de-bola”, “Mãe Ambrosina”. Há inversão de ordem simbólica quando ele faz a ressignificação das palavras e expressões usadas para a inferiorização da cultura e identidade negra, por exemplo “macumbeiro”, “preto”, “crioulo”, “furdunço no cortiço”.

Semelhantemente ao Shakespeare, que não se importava com o olhar da crítica em sua escrita, Bruno também não se preocupava em seguir a norma padrão da escrita, pois queria mostrar o Brasil real, relatar a realidade dele vivida como negro

amazônida, por isso em seus poemas são encontrados vários desvios gramaticais que são característicos dos dialetos da predominância local. Um exemplo para essa perspectiva, é a obra ser iniciada pelo poema “Batuque”, no qual é narrado uma história em formato de diálogo, acompanhado de musicalidade, que ao mesmo tempo descreve com detalhes o que está ocorrendo ao som dos ritmos.

Poema “*Batuque*”, de Bruno de Menezes

1) — *"Nêga qui tu tem?*

— *Maribondo Sinhá!*

— *Nêga qui tu tem?*

— *Maribondo Sinhá*

(...)

2) *RUFA o batuque na cadência alucinante*

— *do jongo do samba na onda que banza.*

Desnalgamentos bamboleios sapateios,

cirandeios,

cabindas cantando lundus das cubatas.

(...)

"Roupas de renda a lua lava no terreiro,

Um cheiro forte de resinas mandigueiras

vem da floresta e entra nos corpos em requebros"

(...)

Ao presenciar o batuque, o autor recorda a tragédia da raça, o sofrimento que a salvou e a dor que a engrandeceu. Causou no poeta um afeto, ao qual sintetizou e transformou em versos:

(...)

*‘E o batuque batendo e a cantiga cantando
lembram na noite morna a tragédia da raça!
Mãe Preta deu sangue branco a muito "Sinhô moço"...*

A obra teve 7 edições, foi um sucesso em vendas e atingiu tanto o público da classe média-alta, quanto o periférico. Porém, só houve essa grande repercussão devido ao autor já ter sido conhecido pela publicação de outras obras como: *Poesia* (1931), *Lua Sonâmbula* (1953), *Poema para Fortaleza* (1957) e *Onze Sonetos* (1960); além de *Maria* (1950).

Para os Estudos culturais, as obras que possuem identidades culturais instáveis representadas por um grupo de minorias, como: as etnias, mulheres e imigrantes, possivelmente sofrem maior invisibilidade no campo literário, devido às fortes influências canônicas. Dessa forma, os Estudos culturais moviam-se pelo desejo de manifestação da cultura popular, de dar voz ao povo, dar voz aos grupos marginalizados. Como forma de oposição ao cânone literário, na semana da arte moderna foram publicados diversos poemas e obras de autores “invisíveis” para a sociedade e, desse modo, a obra *Batuque* possuiu maior visibilidade em sua época, pois foi pioneira ao abordar a temática negritude no período do modernismo brasileiro, dando margem e abrindo novos horizontes, criando maiores espaços para a escrita da realidade brasileira da época.

Referências

MENEZES, Bruno de. **Batuque**. Belém: Secretária de Estado e Cultura: 2005.

MENEZES, Bruno de. **Batuque (Poemas) 6ª edição**. Belém: Conselho Estadual de Cultura do Pará: 2004.

CULLER, Jonathan. **Teoria literária: uma introdução/Jonathan Culler**; tradução Sandra Vasconcelos. - São Paulo: Beca Produções Culturais Ltda., 1999.

Foto: Aen/Divulgação

O Amarelado Álbum de Recordações da Família Manuara-Libanesa

Helena Maia Lima de Souza

O segundo livro de Milton Hatoum traz a história de dois irmãos gêmeos, idênticos na aparência e opostos em personalidade. Yaqub, o mais velho, é mandado ao Líbano, terra natal dos pais, aos 13 anos. Só retornaria 5 anos mais tarde, enigmático e recluso. Já Omar, o caçula (como é chamado pela mãe), cresce cheio de liberdades e rebeldias no coração da Cidade Flutuante: Manaus. Apesar de serem protagonistas e darem nome ao livro, os gêmeos dividem os holofotes com

vários outros personagens: a mãe Zana, o pai Halim, a empregada Domingas, a irmã Rânia e mais alguns vizinhos e amigos da família; cada um individualmente complexo e essencial à sua maneira para o curso da história, essa, muitas vezes movimentada pela rivalidade acentuada entre os irmãos, os impulsos controladores da mãe e a relativa abstenção do pai. Os episódios são narrados de maneira fragmentada por Nael, filho de Domingas com um

dos gêmeos, que cultiva até o final a dúvida de quem é seu pai.

Não só o mistério dessa paternidade e das escolhas e sentimentos da família rondam a casa, mas também uma melancolia própria de Hatoum. Diversas passagens e monólogos do livro são carregados de angústia e reflexões existencialistas, e até mesmo algumas memórias alegres se tornam lamúrias. O livro que começa com a morte de Zana é, na realidade, um longo passeio pelas recordações de uma família e uma cidade mortas.

Por todo o romance há uma atmosfera nostálgica: os espaços meticulosamente descritos e a ação do tempo e da natureza sobre eles, as lembranças infantis ou juvenis dos personagens e, sobretudo, suas expressões esculpidas em frases pelo autor. É uma narrativa sensorial. Rica em detalhes e que nos possibilita quase visualizar as cenas da cidade flutuante com suas luzes, os casarões, as árvores colossais, ouvir os termos em árabe e sentir os cheiros e os sabores. Manauara e descendente de libaneses, o autor transporta para a obra a fauna e a flora conhecidas por ele, além da larga coletânea de quitutes da culinária amazônica e árabe e de costumes que acrescentam à ambientação uma particularidade especial.

Hatoum explora, tanto nessa quanto em outras obras, o hibridismo cultural presente na vida dos imigrantes árabes

do Amazonas e, por ser considerado um nome importante da literatura brasileira contemporânea, traz para perto do cânone, se não para dentro dele, vivências dos seus conterrâneos ou mesmo de grupos sociais mais amplos que estão compreendidos na narrativa: libaneses, amazonenses, nortistas, ribeirinhos, etc. Culler (1999) sobre a representatividade no cânone:

A literatura que é ensinada amplamente hoje inclui textos de mulheres e de membros de outros grupos historicamente marginalizados. Quer acrescentados a cursos tradicionais de literatura, quer estudados como tradições separadas ("literatura asiático-americana", "literatura pós-colonial em língua inglesa").

Esses textos são frequentemente estudados como representações da experiência e, portanto, da cultura das pessoas em questão (nos Estados Unidos, dos afro-americanos, asiático-americanos, americanos nativos, latinos dos Estados Unidos, assim como das mulheres).

E, para além da representatividade das famílias libanesas amazonenses, o romance dá voz às “cunhantãs” manauaras, esvaziadas de sua identidade pela autoridade católica da cidade. A voz delas é Domingas, a empregada agregada da casa, retratada com delicadeza e intimidade na narração de seu filho. Talvez a presença desse narrador seja o maior passo em nome da representatividade que Hatoum dá no livro. Nael, apesar de querido pelo avô, cresce sendo desprezado pela maioria dos personagens do livro. É irônico que conheçamos a história apenas pelos olhos dele, que está à margem, da família e da sociedade.

Por fim, como dito antes o livro é como um longo passeio pelas recordações de uma família e uma cidade mortas. Assistimos, ao mesmo tempo, a família murchar com a distância e inimizade entre Yaqub e Omar e a Manaus pós-guerra, um dia triunfante, dar lugar a uma modernização invasiva das suas ruas. Analisando esse desfecho pela perspectiva dos Estudos Culturais, é possível traçar um paralelo entre os gêmeos que, apesar de tão diferentes nas atitudes, abandonaram ambos o seio familiar, a casa dos pais e as tradições, e um povo que não pôde ou não soube conservar adequadamente sua regionalidade. Segundo Hall (2012, p. 49), “Não é uma questão do que as tradições fazem de nós, mas daquilo

que fazemos das nossas tradições”. Os gêmeos e uma parte da população manauara fizeram de suas tradições poeira, ou dinheiro, ou não fizeram nada.

De modo geral, é um romance saudosista, com tom melancólico, sobre olhar para o passado com cuidado, em todos os sentidos da palavra. Ler *Dois Irmãos* é como folhear um álbum de fotografias antigo e amarelado, cheio de anotações e com cheiro bom. E ainda se for manauara ou libanês (ou nortista ou árabe), ter uma sensação ligeira de proximidade e identificação, ao reconhecer as maravilhas registradas ali.

Referências

- CULLER, Jonathan. **Teoria literária:** uma introdução/Jonathan Culler; tradução Sandra Vasconcelos. - São Paulo: Beca Produções Culturais Ltda., 1999.
- HALL, Stuart. **Da diáspora:** identidade e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG, 2012.
- HATOUM, Milton. **Dois Irmãos.** São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

Muito além do clima

Hemily Fonseca Da Silveira

Aldemi Martin 1963

O renomado escritor romancista da Geração de 30, Graciliano Ramos (1892 - 1953) presenteou-nos, em 1938, com a primeira publicação de uma das suas mais grandiosas e valorosas obras, o livro *Vidas Secas*, que nos transporta para a realidade semiárida do sertão nordestino, na qual não só a atmosfera climática se faz seca, como também a vida, expectativa e destino de cada um dos personagens existentes no exemplar. O autor alagoano nos insere na vida de nomadismo da família de retirantes de Fabiano, por onde acompanhamos a trajetória, desafios e problemáticas abordadas na narrativa, transpassando desde o “chefe” da família até o animal de estimação.

O romance regionalista é dividido em 13 capítulos autônomos, cada um dos capítulos se dedica a descrever a história de um momento da jornada dos personagens e alguns capítulos são dedicados aos próprios personagens. Os personagens são compostos por Fabiano, um homem rude e forte devido às condições vividas, mas, ao mesmo tempo, inocente; Sinhá Vitória, a personagem que apresenta maior nível de instrução, sabendo fazer contas matemáticas; o filho mais velho que sente curiosidade pelas palavras; o filho mais novo que vê o pai como um herói e a querida cachorra da família, Baleia. É notável perceber que Fabiano, sua esposa e filhos têm

algo em comum que chama atenção na leitura do livro: todos são lacônicos.

O livro começa a partir do primeiro capítulo intitulado *Mudança*, em que a família já se encontra transitando no meio do sertão, andando por horas em busca de um local mais propício para se instalar, após terem se alimentado do papagaio doméstico que havia morrido de fome em meio a areia do rio. Os sertanejos encontram uma casa abandonada e sem vida, visto que os donos provavelmente já haviam fugido e o gado já havia morrido. Similarmente, o 13º e último capítulo do livro é denominado *Fuga*, no qual mostra a partida forçada de Fabiano e sua família, em busca, novamente, de um lugar melhor. O livro se encerra como num *loop* árduo da procura do mínimo para alcançar a sobrevivência e, mais importante, a dignidade.

A partir da leitura e linguagem adotada pelo autor, é possível notar criticamente como Graciliano, em sua genialidade, consegue expressar a secura da vida desses retirantes, desde o nome do livro até o nome dos personagens, ou a falta deles. Como exemplos, Baleia, cachorra da família, narrada com mais humanidade que os personagens humanos do livro, recebe o irônico nome de um animal aquático para integrar a paisagem do sertão, além do mais,

Baleia é a única personagem que tem seus sentimentos descritos com frequência, indo muito além do instinto de sobrevivência. Além disso, vemos que não somos

apresentados aos nomes dos filhos do casal, sendo eles retratados de forma distante, conhecidos apenas como filho mais velho e mais novo, como se, propositalmente, se criasse uma desvalorização e falta de identidade causada pelo completo descaso em que vivem. Fabiano também, por vezes, passa por um processo de zoomorfização, chegando a se ver como um animal e a comunicar-se por meio de grunhidos. Todos esses elementos juntamente com o estilo raso de escrita dos diálogos dos personagens incumbem ao leitor, quase que implicitamente, a ideia de uma família sem nome e sobrenome, vazia, sem esperança. O solo é ressecado, a vida é seca, a comunicação é enxuta.

Portanto, é de grande importância analisar esse livro por meio do debate da linguagem como forma de emancipação, ao enxergar como Fabiano e sua família são expostos às mais diversas situações por não saberem se comunicar de forma satisfatória. Também, é notória a crítica feita, através do retrato da repressão do homem por parte dos grandes poderes, representados pelo patrão de Fabiano e pelo Soldado Amarelo. O protagonista, sendo uma pessoa extremamente humilde e ignorante, frequentemente vivencia um cenário de exploração e abuso de autoridade. Fabiano, como já dito, por vezes age como um animal, vivendo por meio de instintos de sobrevivência que o faz perder sua identidade

enquanto homem, o personagem quer responder às injustiças, mas acaba cedendo com um bicho domado por cabresto. Como diz Lima:

[...] a identidade está relacionada também à convivência, definida por uma marcação simbólica, como uma bandeira nacional. Ela também está vinculada às condições sociais e materiais. A identidade é construída, também, com base no simbólico e no social. Sendo que a marcação simbólica define quem será incluído ou excluído com base nas práticas e relações sociais. E a vivência dessa segregação é a diferenciação social. Dessa forma, analisar os mecanismos sociais que constroem as identidades significa levantar questionamentos sobre as políticas que excluem e oprimem uma parcela significativa de sujeitos que são mantidos da esfera de subjugamento social (LIMA, 2019, p. 20).

Referências

RAMOS, Graciliano. **Vidas Secas**. 31.ed. São Paulo: Martins, 1973.

LIMA, Paola Efelli Rocha De Sousa. **O ensino de literatura indígena a partir da poesia de Márcia Kambéba analisada pela via dos Estudos Culturais**. 2019. 138f. Dissertação (Mestrado em Letras: ensino de Língua e Literatura) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Letras: ensino de Língua e Literatura, Araguaína, 2019. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11612/2192>> Acesso em: 20 dez. 2022.

Ilustrações: Silvana Mendes, Revista Fapesp

O contraste entre *Úrsula* e a literatura afro-brasileira

João Moraes

O romance abolicionista *Úrsula* é considerado um dos primeiros romances com essa temática, a obra fez da autora a primeira mulher escritora e romancista publicada do Brasil. Nele, Maria Firmina dos Reis transforma um enredo comum em uma obra cheia de críticas e análises sociais, partindo do ponto de vista de uma mulher negra que estava à “margem da sociedade”.

Úrsula foi publicado no ano de 1859, o enredo escrito pela autora brasileira Maria Firmina dos Reis foi publicado em um período antes da abolição, ou seja, pode se imaginar o preconceito sofrido pela autora por ser uma mulher e ser negra. Com cerca de 150 páginas, 20 capítulos e o foco narrativo em terceira pessoa, o escrito, por ser da época do Romantismo, possui algumas características típicas do movimento, entretanto, possui também algumas características únicas. Ainda pode ser visto como o primeiro romance da literatura afro-brasileira, produção de autoria afrodescendente que retrata o negro a partir de um lugar de fala repleto de autonomia. Visto que Maria Firmina nasceu filha de um branco com uma negra, sendo, portanto, afrodescendente.

Pela primeira vez na história da literatura brasileira, foi apresentada uma narrativa tão crítica e realmente vivida. Por ser afrodescendente e estar em um contexto anterior à Lei Áurea, a autora consegue dizer muito bem o que ela e sua família sentiram e

viveram durante esse período. Até então, só havia produções de brancos falando sobre os negros sem lugar de fala. Dessa forma, é possível perceber o quão importante foi o enredo para a época e como ele contribuiu para que outras obras posteriores viessem a ser publicadas, por exemplo, “Quarto de despejo” publicado em 1960 e escrito também por uma mulher negra. Na obra, Carolina Maria de Jesus conta o seu dia a dia, como foi a luta para sustentar os seus três filhos em um ambiente totalmente hostil, repletos de contrapontos, assim como *Úrsula*, a obra de Carolina é recheada de críticas à sociedade, ademais, ela trata de temas como racismo, pobreza, desigualdade social, dentre outros assuntos muito atuais da sociedade. Outrossim, a obra causou um grande alarde e uma grande curiosidade nas pessoas e na crítica, tanto que, “Quarto de despejo” se tornou um “best seller” da literatura brasileira, sendo até hoje estudado dentro das academias.

De maneira análoga, em *Úrsula*, apesar de a “heroína” se tratar de uma mulher branca, o enredo apresenta uma visão realística sobre a escravidão e há, dentre os principais personagens, uma tríade de negros com uma atuação muito bem articulada. O trio começa com uma atuação necessária e de forma bastante discreta, no entanto, ao decorrer da trama, eles vão crescendo e ganhando representatividade e, ao final, o leitor já está envolvido por eles e por seus

feitos. Além disso, os integrantes estão presentes em cenas que falam bastante, dando-os um espaço notável: no primeiro capítulo “Duas Almas Generosas”, Firmina se contrapõe ao pensamento recorrente na época de que o negro era ruim por natureza, também retrata elementos da cultura negra como sinônimo de algo forte e bom.

Sobre a narrativa, O romance inicia com Túlio, um cativo genuinamente negro, ele salva a vida de Tancredo, um cidadão branco de família rica. A partir deste fato, é possível perceber que, apesar das diferenças sociais, financeiras e de cor da pele, ambos compartilham o mesmo espírito bondoso. Assim, quando questionado sobre qual seria a melhor forma de ele ser recompensado, Túlio diz para Tancredo que só deseja que os escravos que cruzassem o caminho dele fossem tratados com respeito. Tancredo não somente concorda com o pedido de Túlio, como se mostra exacerbadamente incomodado com a condição em que se encontravam aquele que o salvou e seus iguais. Desse modo, como uma forma de carinho para com quem o salvou, chamou-o de amigo e devolveu a Túlio sua liberdade. A partir deste momento, por carinho, gratidão e até mesmo ingenuidade, Túlio vê-se ligado ao companheiro de alma, Tancredo, e o acompanha até seu trágico fim.

É necessário pontuar, ainda, que a atuação de Túlio não fica somente nisso. Ele passa a ser um ouvinte e transmissor do

relacionamento entre Suzana e Antero. Suzana, a segunda que compõe o trio mencionado anteriormente, é uma mulher que foi retirada de sua pátria mãe África, e arrancada de seu marido, filhos e família. Foi jogada em um navio negreiro e presenciou as mais terríveis desumanidades. Por outro lado, temos Antero, o terceiro negro do trio, ele traz uma abordagem que diz muito sobre uma África marcada pelo trabalho duro e, também, suas festas e comemorações culturais. Ele era um antigo guarda que se tornara escravo, trabalhava sem descanso e encontrou na bebida uma forma de suportar as aflições de sua triste existência. A autora sempre faz questão de dar ênfase ao trio de negros, mesmo eles não sendo os personagens principais. Isso ocorre pela tentativa de gerar empatia nos leitores e os fazerem saber que pessoas negras eram pessoas como outras quaisquer.

É imprescindível falar que a trama serve como pano de fundo para obra. Logo, surge o amor entre Tancredo e Úrsula. Úrsula é apresentada como uma pessoa doce, bela e tomada de compaixão, órfã de pai, e que divide essa solidão com sua mãe doente. No terceiro capítulo, há a declaração da verdadeira paixão entre o casal, porém há um obstáculo: Fernando P., o qual é um homem desprezível, que, por sinal, ainda era o tio da moça. Ele tinha um semblante tenebroso, violento e rancoroso. Cometeu diversos crimes e maltratava sua irmã – a mãe de

Úrsula, apenas por capricho para poder ter a menina para si. Além disso, é considerado vilão também pelo modo que tratava seus escravos.

Ao final, enlouquecido de ciúmes, o tio vilão mata Tancredo na noite do casamento deste com Úrsula. Esse acontecimento afetou Úrsula de uma tal forma que a deixou louca e, posteriormente, veio a óbito. Logo, por sua vez, o fato da trágica morte da moça gerou um remorso enorme em Fernando P., ele começou a se afastar de sua antiga personalidade e começou a desejar a morte. Entretanto, antes de morrer, o vilão da obra, perturbado pelo sentimento de culpa, libertou os seus escravos e ficou confinado em convento.

Dessa maneira, é possível perceber que Úrsula não é um romance que segue no modelo do típico “final feliz”. Na verdade, é totalmente ao contrário, o romance acaba de forma muito trágica e impactante porque ele se aproxima muito de uma forma literária chamada de romance gótico, o que causa uma comoção nos leitores os fazendo criar empatia pelos personagens e lhes fazendo ter reflexões muito importantes sobre a vida.

Do ponto de vista formal, a obra como um todo apresenta uma linearidade narrativa um tanto tradicional, os personagens não possuem uma avançada complexidade psicológica. Isso ocorre porque a escritora fez uso de técnicas populares do romance a fim de usá-las como

um instrumento de aproximação. Assim, existe um aumento nas chances de o romance ser inicialmente aceito e transmitir sua mensagem. Maria Firmina era conhecedora de sua posição social e tinha sã consciência da época em que estava inserida, meados do século XIX. Assim, diz logo no prólogo do livro “Pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e conversação dos homens ilustrados”.

Também por este motivo, na obra original, ela publicou utilizando o pseudônimo “uma maranhense”. Isso levanta mais uma vez as questões relacionadas ao preconceito sofridos na pele pela autora simplesmente pela cor da sua pele, e pelo simples fato de ser mulher. Maria Firmino revolucionou a literatura brasileira. sendo uma peça crucial para a implementação de uma literatura afro-brasileira.

Referências

REIS. M. F. **Úrsula**. 2º ed. Cadernos do mundo inteiro. São Luiz, MA: 1859

JESUS. C. M. **Quarto de despejo: diário de uma favelada**, 10. ed. - São Paulo: Ática, 2014.

***Iracema* - um percurso sobre a construção de uma identidade brasileira**

Juliana Tavares Aguiar

Iracema, obra do renomado escritor e político José de Alencar, teve sua primeira publicação no século XIX, mais precisamente em 1865. Para nos situarmos na linha do tempo de movimentos literários, ela viu a luz do dia no período do Romantismo Brasileiro. O livro traz para o país uma das primeiras formas de consolidação da identidade nacional, uma vez que Alencar busca representar o nascimento de uma sociedade miscigenada a partir da história de amor entre uma indígena e um guerreiro europeu.

O leitor é colocado diante de um ambiente bem simples: as matas profundas do Ceará. Dentro dela exploramos a verdadeira essência da trama de Alencar: a vida dos indígenas e sua relação com um estrangeiro português. Para que possamos compreender tal essência, é preciso entender que os elementos narrativos levam o leitor para a perspectiva de uma mulher indígena e virgem do interior do Ceará do século XVII e um guerreiro português pertencente a uma tribo inimiga da mulher por quem ele se apaixonou.

A partir daí, já podemos ver que os dois personagens irão desafiar os costumes estabelecidos pela sociedade da época.

Iracema era uma indígena que, por causa de um juramento que fez ao deus Tupã, iria permanecer virgem até o dia de sua morte por possuir o segredo da Jurema, uma planta com propriedades psicoativas que causam fortes alucinações. Logo depois, somos apresentados a Martim, o guerreiro branco, que se perde pelas matas. Ele encontra ajuda no campo dos Tabajaras. Ao chegar, é bem recebido pelo líder do grupo e encontra a hospitalidade que precisa para passar uma noite, para que, no dia seguinte, pudesse retomar o caminho de volta para o campo dos Pitiguaras, inimigos do povo de Iracema. O que interessa para a narrativa é o encontro dos dois amantes, pois ele causa o primeiro dos muitos impactos que iremos encontrar durante a construção narrativa: ambos se apaixonam um pelo outro.

Por que o espanto? O amor deles era perigoso, uma vez que Iracema não podia entregar seu

corpo para nenhum homem por causa de seu juramento de castidade. Essa troca afetiva poderia custar a sua vida e a vida de Martim, pois esse costume era de caráter sagrado que, uma vez quebrado, poderia acarretar sérias consequências. Aqui, a paixão imperou sobre ela. Iracema já estava disposta a renunciar a seu povo para construir uma vida ao lado daquele guerreiro que lhe roubou o coração. De fato, assim ela fez. Eles fugiram para um lugar bem distante de suas respectivas tribos. O afastamento pode ter sido geográfico, mas também é perceptível um afastamento cultural, porque Iracema abriu mão de parte de quem ela era e parte da história da sua comunidade para seguir a vida com o estrangeiro. Podemos interpretar aqui como uma das características da colonização, uma vez que os colonos apagaram, aos poucos, a cultura indígena.

Para que possamos aproveitar ao máximo a essência da obra, temos que entender o tempo em que ela veio para o mundo. O período do Romantismo brasileiro

deu origem a muitas obras que surgiram após a independência do país, o que significa, para a literatura, a busca de uma identidade nacional, ou seja, o que os autores poderiam escrever para que sua história pudesse agregar ao que realmente seria considerado brasileiro? Alencar buscou incorporar em *Iracema* os elementos das florestas do país tropical, os animais que pertencem àquela rica flora do Ceará e, é claro, procurou representar os povos que aqui habitavam antes da colonização, por meio de uma linguagem poética e rica em vocabulário. As descrições que o autor faz ao decorrer da obra exaltam a natureza, o que nos permite entender como o nacional era extremamente valorizado.

Os Estudos culturais, na perspectiva de Stuart Hall (2013), fundamentam-se na visão de que as identidades culturais estão sempre em formação, sempre em andamento. O foco se centraliza em “ser”, de construções de tradições e o que fazemos com elas. Transportando esse conhecimento para *Iracema*, a sua importância para a formação de novas tradições

é irrefutável, uma vez que, por meio desta e de tantas outras histórias nascidas nesse período, foi possível um rompimento com os modelos greco-romanos de contação de histórias. A literatura, a partir daquele momento, iria ser brasileira, e nada mais que isso.

No entanto, é preciso mencionar que, apesar desses aspectos positivos possibilitarem um novo marco para a tradição literária brasileira, é necessário expor alguns pontos relevantes que podem ser problemáticos. *Iracema* nasceu no meio da euforia da independência do Brasil. O objetivo era colocar um herói para representar o povo brasileiro, e esse papel foi colocado ao indígena. Ao olhar para *Iracema*, notamos que ela é tratada com uma idealização elevada em altos níveis. Ela é caracterizada como um ser de beleza encantadora, uma pureza incontestável e uma fidelidade bem atenuante. Os homens são descritos como seres fortes, valentes e, de certa maneira, também puros. O que fica para a reflexão é: José de Alencar escreveu uma história sobre indígenas com

uma visão eurocêntrica (visto que ele passou um tempo em Portugal). Apesar dos esforços para a construção da essência patriótica, as referências adotadas para a construção de seus personagens sofreram bastante influência de óticas não indígenas.

Vale ressaltar, também, o guerreiro Martim, o qual foi descrito como um português “amigo” dos membros dos povos nativos, que respeitava sua cultura, que se tornou parte daquela comunidade ao estender uma lança para defendê-la. No entanto, depois que *Iracema* morre, ele, seu filho Moacir e seu amigo Poti vão embora do Brasil rumo a Portugal. Anos depois, eles voltam para o país a fim de colonizar a terra onde ele conheceu seu grande amor. Temos algo a se pensar aí: a colonização brasileira foi um período marcado por muitas dores para os indígenas e, futuramente, para os negros escravizados. Esse tempo sombrio foi marcado por anos de sofrimento e angústia, além do apagamento da rica cultura indígena que habitava o território nacional. Alencar adotou uma visão muito amigável

de colonização. Sua construção narrativa dá um gosto mais adocicado para esse período da história brasileira, colocando uma indígena para se apaixonar por um homem europeu e, juntos (e com consentimento), para viverem uma história de amor e terem um filho. A realidade pode ser mais amarga, uma vez que mulheres como Iracema foram estupradas por homens como Martim.

O romantismo idealizou muitos elementos, mas até que ponto essa idealização apaga ou ameniza os efeitos nocivos que o período retratado causou para os personagens que Alencar adotou como heróis?

Iracema é, inegavelmente, uma obra belíssima. O esforço que o autor fez para extrair ao máximo as belezas brasileiras foi admirável, uma vez que possibilitou a valorização do que temos dentro de nosso país, do que podemos produzir como literatura. A linguagem utilizada para narrar a história vai para além do belo, pois a poesia que ele implementa em uma obra construída em prosa preenche a mente do leitor com

palavras e descrições boas de ler. Nota-se que Alencar usa e abusa de metáforas e simbologias durante sua escrita. Moacir, por exemplo, representa a união entre os povos nativos e os europeus, a partir da qual nasceria o povo brasileiro. Devemos dizer que o autor era genial em suas composições, uma vez que é perceptível o cuidado que ele teve para pensar em como construir uma identidade nacional diante da ótica do Romantismo.

Imagem: Gustavo Caboco.
<https://caboco.tv/>

Da *fanfic* à publicação editorial: “Golden Hunter - A Caçada” como um exemplo de qualidade na literatura infanto-juvenil brasileira

Larissa Ribeiro

Quando pensamos no processo de criação de um livro, de maneira geral, normalmente imaginamos um autor — sim, no masculino — tendo uma iluminação em forma de inspiração e algum tempo sentado em uma mesa para organizar o enredo. Entretanto, a inspiração nem sempre vem do nada ou de uma cena do cotidiano. É normal pensarmos um novo final para algum livro ou imaginarmos como os nossos personagens favoritos agiriam em determinada situação, para isso, a nossa criatividade se baseia em algo preexistente para criar algo. Nesse sentido, surgem as *fanfictions*.

Por definição, a *fanfiction* — ou apenas *fanfic* — é uma ficção de fã, ou seja, uma narrativa que depende de algo preexistente, como filmes, livros, séries, quadrinhos e — este sendo um caso especial — pessoas públicas para serem escritas, mas estão longe de serem uma mera cópia. Assim como uma obra original, há todo o pensamento e esquematização do que será escrito ou não, e não são raros os casos de *best-sellers* terem surgido por esse meio, sendo publicados, posteriormente, com pequenas alterações — como nome de personagens, aparência e algum sistema muito específico de determinada obra — para não serem consideradas plágios. Talvez, uma das *fanfictions* mais conhecidas dos últimos tempos seja a *saga Os Instrumentos Mortais*, de Cassandra Clare, que se inspirou em outro *best-seller* mundial, a série *Harry Potter*, da autora britânica J. K. Rowling.

É nesse universo de possibilidades de criação que surge o livro *Golden Hunter - A Caçada*. Originalmente, foi postada como *fanfic* do grupo Sul-Coreano BTS e Homem-Aranha em um site de autopublicação online com o título “Golden Spider”, mas em 20 de novembro de 2021 foi lançada a sua pré-

venda pela Editora Violeta. Escrita por Wan Tashiro, autora natural da Zona Leste de São Paulo, a obra possui 528 páginas, contendo um prólogo, um prelúdio, 26 capítulos e um extra, além de algumas ilustrações internas feitas por A. Demchenko.

“Golden Hunter” traz consigo uma aventura que mistura o último ano do ensino médio, uma banda de rock, descoberta de poderes e um romance com o filho do inimigo, além da temática LGBTQIA+ presente em todo o texto que foge da típica rejeição social e foca apenas no desenvolvimento do sentimento. Como protagonista temos Ethan Saito, faixa preta em karatê e dono de poderes super-humanos, incluindo super força, regeneração, o poder de grudar-se nas paredes, algo próximo a um sexto sentido e a mudança da cor dos olhos de acordo com os seus sentimentos. A origem dos seus poderes? Um mistério, mas Ethan sente que tem algo a ver com o laboratório Aludra de biotecnologia. Entretanto, as coisas mudam ao conhecer Damon Parker, um guitarrista de passado incógnito e que consegue mexer com algo dentro de si muito maior que seu passado.

Em um breve resumo, Ethan se muda para uma cidade nova e descobre ter superpoderes, o que ajuda no seu peculiar passatempo de bater em bandidos como um vigilante mascarado. Nessa cidade, conhece Damon em uma de suas saídas à noite, passa a maior vergonha e reencontra o garoto na escola, onde quebra a sua guitarra e cria uma dívida mortal com ele. Sendo obrigado a fazer uma guitarra do zero, agora iria dividir o seu tempo com algo a mais do que dar aulas de karatê em meio período, além de sua vida noturna. Com a ajuda de seu melhor amigo, Yuki Tanaka, um gênio da tecnologia, tentaria equilibrar sua vida familiar — afinal, ter um irmão adolescente não é fácil —, seus sentimentos pelo guitarrista e a sua identidade como “Golden Hunter”.

Com o passar das páginas, torna-se impossível não se identificar com Ethan: seus questionamentos, a preocupação com o irmão, o humor ácido, a

falta de experiência com a vida... tudo flui sem problemas com a narrativa em primeira pessoa. É fácil se enxergar naquele lugar, até mesmo quando as questões trazidas não acontecem diretamente com Ethan, como o descobrimento da sexualidade de seu irmão mais novo, Yedam, ou a confusão ao ver-se interessado por duas pessoas ao mesmo tempo e a possibilidade de relacionamentos não-monogâmicos de Yuki. Entretanto, o mais interessante é a representatividade de um super-herói abertamente homossexual desde o início da história e com a possibilidade de viver um romance sem as amarras sociais.

Golden Hunter traz consigo esse diferencial quanto à parte romântica: o preconceito está longe de ser o foco principal. E não, essa parte não é anulada; há sim o preconceito de alguns personagens dentro da história, mas, acima de tudo, há o apoio dos familiares e amigos, que criam uma bolha ao redor dos protagonistas. Dentre os vários personagens LGBT's, nenhum tem por característica apenas ser LGBT, o que, além de tridimensionalizar a narrativa, cria identidade.

Identidade. Talvez essa seja a principal característica desse livro. Stuart Hall (2014) afirma que estamos em um processo de rompimento com as antigas identidades e emergindo nas novas identidades. Talvez seja difícil se identificar com alguém com superpoderes que escala paredes para salvar pessoas no alto de um prédio, mas bombeiros não fazem algo bem parecido? E por que não colocar uma pessoa LGBTQIA+ para fazer isso? Viver grandes aventuras não é algo limitado a pessoas cis e hétero.

Por fim, vale lembrar que estamos cada vez menos interessados em personagens perfeitos e procurando aqueles que possamos nos identificar até mesmo com os seus erros. Assim, *Golden Hunter - A Caçada* se torna um exemplo de qualidade e representatividade na literatura infanto-juvenil brasileira, vindo de um meio não-padrão de criação e não devendo para nenhum *best-seller* estrangeiro.

Referência

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva & Guaciara Lopes Louro. Rio de Janeiro: Lamparina, 2014.

The upper half of the page features a series of thin, black, intersecting lines that create a complex, abstract geometric pattern. These lines are not parallel and cross each other at various angles, forming a network of triangles and quadrilaterals across the white background.

O traçado do destino

Luís Carlos Garcia Gomes

A obra **Cinco Minutos** foi o romance de estreia de José de Alencar na literatura brasileira, publicado em 1856, primeiramente como folhetim, sendo posteriormente transformado em livro com dez curtos capítulos. Segundo Antônio Cândido, essa obra faz parte do “Alencar para mocinhas”: trata-se de um casal apaixonado que irá enfrentar todos os obstáculos para que o seu relacionamento possa acontecer. O enredo da obra tem a proposta de estar relatando um acontecimento real, pois é narrado através de um artifício simples: o narrador (que não possui nome) finge que está contando uma história a uma prima (que também não recebe um nome inteiro). Esse artifício mostra a genialidade de José de Alencar, que acaba surpreendendo o leitor do romance com uma conversa que não está lhe sendo dirigida. Ademais, o fato da prima ser chamada por “D.” contribui com que os leitores de romances da época - que em sua maioria eram mulheres brancas da alta burguesia - se identificassem e adentrassem na obra.

A história começa com o narrador relatando que se atrasou cinco minutos para pegar o ônibus, justificando este acontecimento com o fato dele ser um entusiasta da liberdade que não se deixa moldar nas regras sociais (o que já mostra uma forte característica do Romantismo que está presente na obra: o egocentrismo romântico). Com isso, ele perde o ônibus e aguarda pela chegada do próximo. Ao subir no próximo ônibus, ele só encontra um lugar para sentar-se, que é ao lado de uma moça coberta de tecidos e rendas. Questionamentos sobre a aparência física dessa personagem começam a surgir em sua mente, sendo interrompidos pelo encontro do braço suave da moça com o seu, o que faz com que ele comece a ter devaneios em acreditar que ele estava sentado ao lado de uma mulher que o amava e se apoiava sobre ele. A imaginação fértil de um romântico da época faz com que ele saia da realidade e comece a ir se encostando na personagem até chegar o momento em que ele beija o ombro dela, fazendo com que ela fique apavorada. Mais uma característica do Romantismo surge nesse momento quando ele toma a atitude tida como “heroica” de descer do ônibus, sendo impedido pelo aceno dela para ele como quem diz: “Calma, não precisa descer”. Após um tempo, o ônibus para e ele vê uma sombra passando e sussurrando para ele a frase: “Non ti

scordar di me!...”. Imediatamente ele se lança para fora do transporte, porém não encontra mais ela. A partir disso, o foco da narrativa é a busca incessante que ele tem por aquela mulher, o personagem assume o papel de um apaixonado que faz de tudo (de tudo mesmo) para viver esse romance: ele pega o mesmo ônibus todos os dias por duas semanas com o intuito de encontrá-la, em outro dia, ele escuta uma voz parecida com a dela em um baile e a persegue acreditando que se trata da mesma moça, compra um cavalo para ir ao encontro dela quando soube que ela estava de partida fazendo com que o animal morresse de exaustão ao final do longo trajeto percorrido. No decorrer da história, ele descobre que ela está com tuberculose e, ao final do livro, ela morre nos braços de seu amante, porém, ressuscita de maneira milagrosa movida pelo beijo de amor e pela força de seu romance.

Um grande momento de intertextualidade se dá quando, durante busca pela sua amada, ele descobre que a frase sussurrada é a fala de uma ópera italiana chamada “La Traviata”. A ópera conta a história do dificultoso romance de uma prostituta chamada Marguerite com um jovem de família burguesa, ela possui tuberculose e acaba morrendo. Isso faz com que leitor ativo especule várias coisas sobre a moça do livro trazido em questão, pois esse enredo se assemelha com a história deles.

Partindo do ponto de vista do leitor de 1856, esta obra é recebida como uma história de amor de grande valia, que prova que um homem apaixonado pode fazer tudo pela sua amada. Inclusive mostra a ilusória realidade diária, mesquinha e burguesa que o leitor percebe a partir da impressão de que a existência digna de um grande amor é indigna de vis preocupações materiais. Trazendo esta temática para a contemporaneidade, de acordo com a teoria da Estética da recepção, que tem o leitor como uma peça crucial na análise literária, pode-se dizer que esta obra é bonita e encantadora. É um clássico romance cheio de idealização que prende o leitor e o deixa envolvido na forçada história de amor. Também, é importante salientar que a obra possui temas problemáticos: o assédio e a perseguição que o personagem faz com naturalidade tendo em vista a sociedade e os (maus) costumes da época,

atualmente são assuntos debatidos e problematizados em diversas estâncias do poder público.

“Desta pequena causa, desse grão de areia, nasceu a minha felicidade; dele podia resultar minha desgraça. Se tivesse sido pontual como um inglês, não teria tido uma paixão [...] Isto prova que a pontualidade é uma excelente virtude para uma máquina; mas um grave defeito para um homem”

**A literatura que
engasga:
Lygia Fagundes
Telles e a falsa
promessa de
um Baile**

Marcelo Jordan de Oliveira

Lygia Fagundes Telles, paulista de nascença, passa a infância mudando-se por cidades do interior de São Paulo. Desde menina, Lygia já começava a contar histórias para outras crianças com um modo bem particular de sua própria imaginação, coisa que, segundo ela, já era uma “vontade imatura de fazer com que a palavra permanecesse” (TELLES, 2000). A escritora tem uma vasta produção literária passando por romances, contos e crônicas

Lygia Fagundes Telles, considerada a dama da literatura brasileira, faz parte da terceira fase do Modernismo (ou pós-modernismo), tendo algumas marcas literárias dos autores dessa época como: o caráter intimista, o fluxo de consciência e personagens com alta complexidade psicológica. O caráter intimista de Lygia é tão presente e tão sentido pelo leitor que é quase como um daqueles hematomas que aparecem pelo corpo sem explicação, mas que ficam dias e dias, sem a pretensão de desaparecer. E não desaparece: o hematoma que a escrita lygiana provoca é emocional.

E foi essa marca literária encorpada de Lygia que a consagrou como contista, conquistando seu lugar ao sol dentro do cânone da literatura brasileira.

A literatura que sufoca de Lygia vem de uma escrita que nos provoca constantes enfrentamentos com a comoção, mostrando-nos os desvios de razão de seus personagens, especialmente com a complexidade psicológica de protagonistas femininas – o universo feminino também uma característica das obras de Lygia.

O livro *Antes do Baile Verde* em sua edição final, publicada pela Companhia das Letras (2009), reúne contos já publicados e contos inéditos. O livro já teve várias edições, passando por adições e subtrações de contos feitas pela própria escritora, tendo, na edição final, 18 contos escolhidos por ela. Essa modificação de Lygia nos contos já pode nos revelar a necessidade que ela tinha em alcançar cada vez mais uma maior expressão narrativa nas suas obras.

Apesar da falsa promessa de uma festa que o título encena, seus contos são marcados por eventos desconcertantes que se alojam sem ruído, sem estardalhaço e vai comprometendo, aos poucos, o falso equilíbrio que predominava antes, sem efeitos estrondosos imediatos.

O conto *Verde Lagarto Amarelo* conta a complexa relação sentimental de dois irmãos. Complexa porque o amor que cada um sente pelo outro é oposto. Rodolfo, que é o protagonista e

narrador do conto, sempre notou a diferença de tratamento e de afeto dado pela mãe entre ele e seu irmão, Eduardo. A predileção por Eduardo não era disfarçada pela mãe, que sempre apontava os “defeitos” de Rodolfo. O conto aborda essa relação dual, mas de mão única, já que apenas Rodolfo quem sentiu todo o desprezo e, conseqüentemente, quem sofre dos efeitos da relação tóxica entre mãe e filho – tema pertinente no conto.

O conto se desenvolve na visita de Eduardo ao apartamento de Rodolfo com a intenção de fazer uma surpresa ao irmão. Ao longo da narrativa, o leitor é transportado no tempo para a infância dos irmãos pelas constantes reminiscências de Rodolfo a cada diálogo com o irmão. Entre sentimento ambíguos e dicotômicos, que foram plantados pelas comparações constantes entre os dois irmãos, o clímax dá-se ao final do conto, quando Rodolfo adivinha a visita do seu irmão. A única coisa que era verdadeiramente sua, seu único talento e refúgio, seu canal para se expressar, era o ato de escrever, o que foi “roubado” pelo irmão. E o conto termina com um final aberto, não sabemos se Eduardo vira escritor realmente, já que grande parte da história se passa nas suposições da cabeça e da memória traumatizada de Rodolfo.

O conto que nomeia o livro, Antes do Baile Verde, narra o episódio em que Tatisa está se arrumando em seu quarto para ir à folia junto com a empregada, Lu. A pedra no caminho delas é que o pai idoso de Tatisa está à beira da morte no quarto ao lado. Entre a euforia para a festa e a preocupação de quem vai ficar olhando o pai de Tatisa, é que se desenvolve a trama do conto. O conto conta com algumas simbologias para representar a situação fúnebre em que se encontram as personagens, e uma delas é o ambiente. Na casa, o ambiente é sombrio e funesto enquanto na rua é barulhento e alegre. O contraste entre Morte e Vida. Temáticas recorrentes nos contos de Lygia.

O desvio do papel social de filha por Tatisa também é notável, já que ela não desempenha o papel de filha em sofrimento no leito pelo pai doente, na verdade, Tatisa pouco se importa com o pai visto que está procurando o seu próprio bem-estar. A preparação para a festa funciona quase como uma troca de identidade, numa tentativa urgente de se desassociar do ambiente sombrio de sua casa.

O final do conto não é previsível. Tatisa tem medo de, antes de sair, dar a última conferida no pai e encontrá-lo morto, e isso arruinar sua noite, então, pede a empregada para dar uma

espiada no doente. No entanto, Lu também não tem coragem e foge para a porta de saída, seguindo o som das buzinas na rua. Tatisa fica apavorada e corre para a rua, deixando o pai sozinho, sem saber se vivo ou morto. Esquecido.

A atmosfera dessas duas narrativas representa bem o que se passa no restante dos contos (Os Objetos, Apenas um Saxofone, Helga, O Moço do Saxofone, A Caçada, A Chave, Meia-Noite em Ponto em Xangai, A Janela, Um Chá Bem Forte e Três Xícaras, O Jardim Selvagem, Natal na Barca, A Ceia, Venha Ver o Pôr do Sol, Eu Era Mudo e Só, As Pérolas e O Menino) cujos títulos não conseguem dar nenhuma pista sobre o enredo. Bem lygianamente.

Na ficção de Lygia, os finais preferem a incerteza. Sempre inconclusivos. O realismo enganoso da autora coloca uma máscara de simplicidade na sua narrativa, para depois desconcertar o leitor. E é por isso que sua literatura é de sufoco. As agudezas psicológicas reverberam-se de forma prolongada na memória do leitor. Os desencontros, os questionamentos dos limites da verdade aparente e o jogo entre o amor e a morte são somente observáveis no nível da microscopia.

Os contos de *Antes do Baile Verde* trazem conexões com a Estética da recepção, já que o horizonte de expectativas é bem trabalhado nas mãos firmes e delicadas de Lygia. A trilogia de autor/texto/leitor é frequente em todos os contos do livro, proporcionando uma intensa experiência literária ao leitor. Sempre com a imprevisibilidade dos acontecimentos e, por isso, a imprevisibilidade da ressonância interna e externa dos contos.

A leitura dos contos de Lygia faz com que o leitor repense a sociedade e seu contexto sociocultural devido à ruptura com os horizontes de expectativas. O processo de leitura, a experiência estética e o leitor estão entrelaçados na escrita da dama da literatura brasileira.

Silviano Santiago define que a característica mais proeminente nos contos de Lygia é a dificuldade que os seres humanos têm de estabelecer laços. Bem como coloca Carlos Drummond de Andrade em carta enviada à escritora, em janeiro de 1966: “Sua grande força me parece estar no psicologismo oculto sob a massa de elementos realistas, assimiláveis por qualquer um”. Essa é a literatura que engasga de Lygia Fagundes Telles.

Rosana Paulino. Paraíso Tropical (2017).
Foto: divulgação.

A voz que ecoa dos becos e das memórias

Maria Paula dos Santos Silva

“Homens, mulheres, crianças que se amontoaram dentro de mim, como amontoados eram os barracos de minha favela”

(EVARISTO; 2006, p. 21.)

Becos da Memória é um romance escrito por Conceição Evaristo, filha de lavadeira e nascida em uma favela em Belo Horizonte, em 29 de novembro de 1946. Evaristo estudou em escola pública e trabalhou como doméstica até 1971, quando concluiu seus estudos e mudou-se para o Rio de Janeiro onde iniciou seus trabalhos como professora em 1973. Ela se formou em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e cursou mestrado em Literatura Brasileira na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) e

doutorado em Literatura Comparada na Universidade Federal Fluminense (UFF). A produção literária de Conceição Evaristo possui contribuição significativa para a literatura afro-brasileira, contendo diversos trabalhos em formato de poemas, contos e romances, todos eles inseridos no contexto de denúncia das desigualdades sociais, raciais e de gênero no Brasil, suas obras também são marcadas pelo protagonismo feminino negro, denominado por ela mesma como “escrevivência”, conceito teórico-literário baseado em sua vivência enquanto mulher negra na sociedade brasileira.

A primeira edição de *Becos da Memória* foi publicada pela Editora Pallas em 2006, apesar de ter sido escrito na década de 1980, ele só foi ser publicado pela primeira vez 20 anos após ser escrito. O enredo deste romance em prosa tem como cenário principal a favela em processo de demolição, através de histórias contadas pela protagonista Maria-Nova e por outros personagens que constroem a narrativa como Tio Totó, Bondade, Maria-Velha, entre outros, que, com seus discursos, evidenciam seus traumas e, também, resgatam memórias de seus ancestrais. Evaristo retrata a complexidade da natureza humana e as emoções daqueles que sofrem, tanto psicologicamente quanto fisicamente, como a miséria, o abandono e o preconceito diariamente. Conceição Evaristo possui uma maneira própria de produzir suas obras e de construir suas narrativas, em *Becos da Memória*, assim como a favela, a narrativa é construída de forma multifacetada e não coesa, perpassando por diversos acontecimentos descritos nas histórias contadas à personagem Maria-Nova. Evaristo utiliza uma linguagem viva e realista ao abordar e discutir questões de gênero, raça e classe através dessas histórias. Porém, há também, a presença de uma linguagem poética na obra, aparecendo em forma de figuras de linguagem, como a presença da metáfora “pedra pontiaguda que causa dor no peito” utilizada para se referir aos traumas que os personagens carregam dentro de si ao longo de suas vidas.

– Maria-Velha, dizem uns que a vida é um perde e ganha. Eu digo que a vida é uma perdedeira só, tamanho é o perder. Perdi Miquilina e Catita. Perdi pai e mãe que nunca tive direito, dado o trabalho de escravo nos campos. Perdi um lugar, uma terra, que pais de meus pais diziam que era um lugar grande, de mato, bichos. De gente livre e sol forte... E hoje, agora a gente perde um lugar de que eu já pensava

dono. Perder a favela! Bom que meu corpo já está pedindo terra. Não vou mesmo muito além. Se eu tivesse mais moço, começava em qualquer lugar novamente. Comecei cheio de dor, mas comecei outra vida quando cheguei são, salvo e sozinho na outra banda do rio. O tempo foi passando, pensava que estava ganhando alguma coisa. Nada, só dor. A dor sempre bate no coração da gente. Cada dor cai como uma pedra no peito. Pedras pontiagudas, e foram tantas! A dor dói fina, firme. Tantas pedradas. Tantas! E mais aquela quando Nega Tuina morreu”. (EVARISTO; 2006, p. 22)

O livro possui um fundo autobiográfico, pois, na sua infância Evaristo, sua família e os seus conhecidos que residiam naquela comunidade, também passaram pelo processo de desfavelamento. Ao narrar essas histórias através de personagens, Evaristo dá visibilidade e voz a essa camada da sociedade que é subalternizada, são pessoas que não são vistas e nem ouvidas. Sob essa perspectiva, Culler (1999) afirma:

“Os estudos culturais nessa tradição são movidos pela tensão entre o desejo de recuperar a cultura popular como a expressão do povo ou de dar voz à cultura de grupos marginalizados, e o estudo da cultura de massas como uma imposição ideológica, uma formação ideológica opressora. Por um lado, a razão para estudar a cultura popular é entrar em contato com o que é importante para as vidas das pessoas comuns - sua cultura – em oposição àquela dos estetas e professor.” (CULLER; 1999, p. 51)

Na obra analisada, Evaristo expõe a exclusão e o sentimento de não pertencimento de sujeitos invisíveis que habitam as periferias do país. A cor da pele é uma característica predominante nesses sujeitos, visto que há, em nossa sociedade, resquícios de um Brasil colonial e escravagista, período que resultou na inferiorização de pessoas descendentes de escravizados, pois, mesmo com o fim da escravização, há um rastro de segregação e extermínio direcionado para a população negra. *Becos da Memória* retrata a realidade de pessoas da favela, retrata suas dores e suas alegrias, traz um regaste da identidade da população negra brasileira.

Referências:

CULLER, Jonathan. **Teoria literária**: uma introdução. Trad. de Sandra Vasconcelos. São Paulo: Beca, 1999.

EVARISTO, Conceição. **Becos da memória**. Rio de Janeiro: Pallas, 2006.

***A hora da estrela:* do universalismo ao individualismo na prosa de Clarice Lispector**

Mayk Mota de Almeida

A 1ª edição comemorativa de *A hora da estrela*, de Clarice Lispector, pela editora Rocco foi publicada em 2020. A obra, marcada de autobiografismo e do intimismo recorrentemente atrelado à autora, acompanha ainda um posfácio de seu filho Paulo Gurgel Valente, no qual mapeia as intersecções entre a ficcional história da protagonista e a felizmente real vida da mãe. O livro teve seu lançamento oficial em 1977, também ano da morte de Lispector.

Escrito em um período de grandes mudanças no Brasil e no mundo, *A hora da estrela* apresenta uma personagem maculada pelos destroços de um tempo de incertezas, de declínio econômico, cultural e de existencialismo exacerbado. Macabéa será para o leitor, desde o início de sua automática vida até o final trágico

dela, um exemplo de que um recorte histórico não só forma a sociedade, ele também não tem piedade com aqueles à margem dos planos de quem o arquiteta ativamente.

Da habilidade da autora em traduzir a angústia humana em contato com esses temas sensíveis, surge o narrador Rodrigo S.M. Em sua dinâmica singular de contar os acontecimentos, ele, por vezes, exerce sua função em 3ª pessoa do discurso, quando descreve a miserável existência da nordestina Macabéa. Outras vezes, atribui-se o papel de narrador diegético, de maneira que, nos intervalos entre as anedotas da personagem, reflete sobre si próprio e as questões mundanas que o afligem enquanto pessoa. É através de Rodrigo S.M que irão despontar as características modernistas da obra, movimento literário do qual é fruto e que, de certo modo, ajudou a configurar.

A partir de 1945, a chamada terceira (e última) geração do Modernismo no Brasil traz alguns enfoques diferentes em relação às gerações que a antecederam. Estavam presentes, entre outras coisas, inovações linguísticas, intertextualidade e abrangente metalinguagem na produção literária dos escritores influenciados pelo movimento. No que tange à prosa neste livro, para além das questões estruturais, há duas características essenciais mais amplamente desenvolvidas, a saber: a temática humana e a presença constante de simbolismo.

O primeiro destaque recai sobre a temática humana e os problemas cotidianos adjacentes, traduzidos na metáfora da busca por um momento de iluminação. Nesse aspecto, tem-se um diálogo aproximado com os Estudos culturais, também preponderantes no cenário do século XX, quando apresentaram uma abordagem que busca repensar os órgãos públicos e seu papel na institucionalização de práticas degradantes para determinados grupos. Os nordestinos introduzidos no enredo, longe de suas respectivas cidades natal, vendem sua mão de obra por um preço barato em outra região do país, onde também são privados do acesso à cultura e vivem sem qualquer possibilidade de ascensão social dado o projeto de metrópole idealizado para apagá-los.

Junto disso, o simbolismo, marcante especialmente no desfecho, amplia a relevância da jornada de Macabéa. Embora não haja confirmação por parte de Clarice, o nome de sua protagonista possui uma aparente origem judaica, o que comporia o subtexto da cena de sua morte por atropelamento com um automóvel da Mercedes-Benz, a fabricante de carros alemã, cuja logo exibe uma estrela prateada. A nível nacional, portanto, Macabéa representa a mulher nordestina que, face à fome e ao desemprego, desloca-se para o Sudeste em busca de estabilidade econômica. A nível mundial, uma alegoria para a dispersão de imigrantes pelo mundo em decorrência de governos tirânicos, das guerras e das maldições que chegaram com elas — assim como fez a família judaica da própria autora, relembra Paulo Gurgel Valente em seu posfácio.

É interessante notar que tudo isso vai na contramão das ferrenhas acusações à escritora e à suposta inatividade política em sua elaboração literária. Além de romper com tal estigma, ainda resta tempo para aprofundar-se em temas como relacionamentos abusivos, traumas de infância e alienação. Foi o complexo da alienação, por sinal, o escolhido para desencadear um dos pontos mais esperados de sua prosa intimista: a epifania. Quando arremessada ao chão no acidente, instantes após a revelação da cartomante dona Carlota, a moça é cercada por pedestres estranhamente curiosos, que analisam sua imagem debilitada em seus segundos finais de consciência. Sua hora da estrela. O momento em que, ironicamente, consegue ver a si mesma e ser vista pelas pessoas ao redor.

E, assim, o fluxo de pensamentos de Rodrigo S.M tira sua lente do macro e focaliza no micro, enquanto o leitor, na breve passagem das 87 páginas, é capturado em uma espiral de introspecção que se estreita até esbarrar nas questões milenares sobre o *eu*, sobre a vida e suas ações exercidas sobre o mundo. Existem poucos como Clarice Lispector na arte de construir narrativas que miram no universalismo ao mesmo tempo em que privilegiam o que existe de mais inerente ao sujeito, isso no sentido literário, cultural e especialmente emocional.

Por fim, em *A hora da estrela*, ou *A culpa é minha*, ou *Ela que se arranje*, ou *O direito ao grito*, ou qualquer dos 13 títulos idealizados para a obra, cabe o indivíduo, cabe o Nordeste, cabe o universo, cabe Clarice Lispector.

Um *brevíssimo* diálogo acerca do feminino entre *Lisístrata* e *República*

Felipe Sampaio de Freitas

A ocorrência de discursos proferidos por mulheres é muito escassa dentro do panorama textual legado pela Grécia antiga, tanto na épica, quanto na tragédia e na comédia. Posicionamentos como o de Platão, em *A República*, e de Aristófanes, em suas comédias, são imensamente importantes nessa perspectiva, já que

constituem imagens de um ser que não estava ligado diretamente à política, senão através do *Oikós* e do *Kryos*.

Personagem de nome homônimo ao de sua comédia, Lisístrata é a protagonista de Aristófanes e possui uma imensa habilidade de articular um discurso bastante persuasivo às suas companheiras de condição durante o período em que os homens estavam lutando na guerra do Peloponeso.

A greve do sexo proposta por Lisístrata é o seu método para fazer com que os homens voltem olhar para a *pólis* e para suas esposas. O tom caricato posto no discurso da protagonista é a marca das mulheres apresentadas por Aristófanes, o que, de certa maneira, se distancia da mulher submissa expressa em outros discursos idealizados, principalmente no que tange à

épica homérica, na qual personagens como Helena, Hécuba, Penélope e Clitemnestra são figuras passivas, tecendo caladas o seu destino.

Platão também subverte esses discursos quando propõe que a educação entre homens e mulheres deve ser a mesma e que elas também podem ser guardiãs, se possuírem natureza para tal atividade. No livro V de *República*, o filósofo volta sua atenção para formação de cada cidadão, enfim, chegando ao assunto da propriedade das mulheres e filhos, até então ignorada por Sócrates, segundo Adimanto.

No início de sua argumentação, Sócrates tem plena consciência da incredulidade do assunto que virá a ser tratado. Posteriormente, o princípio do nascimento e da educação das mulheres é analogamente comparado à organização de caça dos cães, à medida que nestes a vigia e a caça são compartilhadas entre os sexos de forma idêntica. Surge, então, a indagação sobre a criação e alimentação desses animais e que, como tudo deve ser feito em comum, logo, a educação e a alimentação devem ser as mesmas, como é possível antever no diálogo entre Sócrates e Glauco (452a).

No que se segue, Sócrates afirma a incompatibilidade desta ideia aos costumes estabelecidos na *pólis* em que vive e que, por isso, pode parecer ridícula proposição da possibilidade de mulheres e homens se exercitarem despídos nos estádios. Passadas todas essas questões sobre a inovação da educação das mulheres dos guardas, Sócrates declara que o que foi estabelecido não se trata de uma exigência descabida, mas que, ao contrário, "a prática em uso é que parece contraria à natureza" (456c).

Tirada do livro V, a passagem trata do emprego da educação e da ginástica na natureza feminina para o exercício de guardiã da cidade, abordagem platônica que, em tese, reafirma o estranhamento com o poder da Cultura, onde há pouca margem para um desvio discursivo desvinculado das leis e dos costumes, que imprimem constantemente um discurso de poder masculino, o qual é altamente coercitivo por estar institucionalmente fincado sobre os corpos femininos. Tanto o filósofo como o comediógrafo levantam importantíssimas questões sobre a administração da cidade. Nela, é através

da oralidade que se legitima o poder, já que quem possui o direito de proferir discursos denuncia interesses e tem influência em mudanças advindas dele.

Também existe na tradição trágica uma série de exemplos de tomadas de poder feminino, conquistado por intermédio da persuasão. Conscientes do poder da retórica, mulheres objetivam o êxito através do discurso multifacetado. Mulheres que tecem, caladas na *Épica*, os desmandos masculinos, agora, na tragédia, revelam uma outra face de seus sentimentos, explorando as ações mais intensas que suas vinganças podem arquitetar. Em Aristófanes, esse poder de voz foi dado às mulheres, significando uma concessão de espaço público, isto é, de cidadania, subvertendo, por meio da arte, a lógica cotidiana de submissão e passividade diante dos problemas que assaltam a *pólis*.

Essa defesa aberta das mulheres com direito à voz pública é restringida apenas às esposas, já que se deveria possuir certo grau de legitimidade para gozar de tal direito. A tutela sobre essas mulheres deveria garantir que sua educação se ocupasse apenas de trabalhos domésticos e de uma preocupação moral, baseando-se na ignorância da existência do plano político. Enquanto a comédia evidencia o cotidiano, aquilo que é risível da vida, parecendo ser justamente essa forma política-irônica a mais subversiva para dar voz pública às mulheres, a filosofia de Platão e o seu tratamento dessas questões sociais femininas também apresenta uma ruptura parcial com o *status quo* e a necessidade de se discutir a igualdade de educação entre os sexos dentro das atividades da *pólis*.

Essa construção justa de um novo tipo de *pólis* coloca em questão a presença das mulheres no universo político da cidade, quando se trata da aptidão para o exercício de guarda da cidade. Platão, apesar de propor essa inovação, não se rende totalmente ao que é pensado culturalmente da mulher, tendo com essa inovação o desejo de forjar uma harmonia dentro da *pólis* fundada no *logos* com base no equilíbrio entre as naturezas, além de manter o poder sobre o feminino, devido às chamadas “redes informais”. Tais reflexões são provocadas tanto pelo texto cômico quanto pelo filosófico, e abre caminhos para um mar de possibilidades sobre o que significava *ser mulher* na

antiguidade grega, já que na época clássica não haveria certa uniformidade comportamental no modo de ser, que fosse ligada tão somente ao dispositivo gênero.

Para fins conclusivos, o que pode ser reiterado na abordagem do tragediógrafo e do filósofo é que ambos reconheceram as habilidades discursivas femininas, muito embora esse reconhecimento fosse seletivo, uma vez que, em Aristófanes, apenas as esposas tinham voz pública, enquanto Platão entendia que apenas a guardiã gozava de direitos, por sua constituição superior. Mesmo advindos do século V, os escritos propunham revelar outra face da cultura grega – conhecida e notadamente patriarcal –, na qual a mulher, seja como fruto do discurso caricato de uma comédia; ou no diálogo intelectual-filosófico, possuíam a capacidade de voz e ação públicas tão bem como os homens, muito embora esse direito lhes fosse negado institucionalmente, na época em que viveram Platão e Aristófanes.

Imagem: <https://www.fondazionevalla.it/>

***Quarto de Despejo*: resenha
crítica da obra de Carolina
Maria de Jesus**

Marcio Gabriel Silva da Silva

Quarto de despejo: diário de uma favelada, da autora Carolina Maria de Jesus, é um livro que retrata a vida nas favelas brasileiras e a segregação racial e social que permeia as periferias do país. Retratado em forma de diário, o livro narra o dia a dia de Carolina, uma mulher preta, favelada, mãe de três crianças e catadora de lixo. A obra possui uma estrutura simples, linguagem coloquial e erros de ortografia mantidos mesmo após as publicações, para ressaltar a integridade e autenticidade do material original de Carolina.

Carolina retrata em suas memórias árduos momentos da vida de quem não é visto pela sociedade, relatando incontáveis situações vividas pelos moradores da favela do Canindé, onde faz, através desses desabafos, um recorte social muito tocante sobre a indiferença que a população carrega sobre os favelados. Em vários capítulos, é possível perceber a apatia e angústia da personagem sobre a vida que leva, estando sempre exausta de si mesma e da rotina desgastante de catadora. Em um dado momento, inclusive, o

suicídio se torna para ela uma possibilidade de escapar da rotina tão desgastante e tão humilhante que leva.

O livro abre debate para inúmeras questões sociais, como o racismo sofrido pela personagem. Como uma mulher preta, Carolina sempre teve orgulho de quem era, contudo, não poupa detalhes ao citar as inúmeras ofensas e insultos raciais que recebia diariamente, bem como seus filhos, além de outras incontáveis formas de opressão. A obra retrata também a solidão, a apatia e desesperança que mães-solo passam quando não possuem uma rede de apoio para contemplá-las, onde enxerga-se essa e outras várias problemáticas decorrentes do machismo estrutural que ainda são vigentes até hoje.

Ainda sobre essa solidão, as memórias da personagem exploram as inúmeras dificuldades de ser mãe solo na favela, já que a pouca comida e o pouco de dinheiro que recebia ainda era dividido com seus filhos. Carolina, porém, era uma excelente mãe, estando sempre aflita com o dia de amanhã e com a

alimentação de seus filhos, que era incerta. Ainda sobre maternidade, a personagem não hesita em citar a irresponsabilidade e falta de amor em muitos lares na favela, citando mães que deixavam suas filhas morrerem de fome ou que as trocavam por álcool e drogas, além das agressões diárias.

O livro também cita a negligência política que ronda os lares dos favelados, onde Carolina fala sobre as promessas de candidatos que nunca são cumpridas, causando uma insatisfação tão exaustiva nos moradores que sequer os dá força para protestar. Afinal, não há como protestar sobre a comida de amanhã, se você precisa comer hoje. Nesse sentido, é fundamental analisar a obra de Carolina como um estudo social acerca da desigualdade econômica vigente na América Latina. Para Culler (1997, Pág. 51), os estudos culturais são movidos pela tensão entre o desejo de recuperar a cultura popular como a expressão do povo ou de dar voz à cultura de grupos marginalizados, o que nos permite, dessa forma, analisar a obra de

Carolina como uma enorme crítica a marginalização de povos racializados e como as autoridades políticas os invisibilizam propositadamente.

Isso fica ainda mais evidente quando a rotina da personagem nos faz refletir sobre como a desigualdade social está mais próxima de nós do que imaginamos, já que como ela mesmo cita, os bairros nobres da cidade são como a sala arrumada de uma casa, enquanto a favela é o quarto de despejo, onde tudo é jogado fora e ignorado.

A vida das crianças faveladas é um ponto muito crucial da trama, onde Carolina cita o descuido governamental no suporte às crianças, que não possuem estímulos para irem às escolas e vivenciam as mais horríveis situações na favela, como agressões, abusos, imoralidades, usos de substâncias, doenças, furtos, etc; para a autora, situações como essas os tornam adultos tão igualmente problemáticos quanto seus pais. Novamente, Carolina evidencia uma problemática real e nada distante.

A saúde na favela é outro ponto fundamental em que, assim como em todos os outros âmbitos sociais, há negligência. Nas memórias da personagem, estão presentes vários casos de verme, vômitos e demais doenças causadas pela insalubridade das moradias, que carecem não só de um saneamento básico como higiene, uma aflição cotidiana da personagem a qual, constantemente, dorme suja e fica semanas sem lavar suas roupas ou seu barracão.

Quarto de Despejo é um grito de liberdade artística, é um apelo em forma de palavras, é um anseio de uma mulher miserável por um mundo justo e calmo, onde possa dormir sem preocupações ou medos sobre o dia de amanhã. É um corte social sobre o mundo a nossa volta, uma denúncia sobre a desigualdade social que nos rodeia. “Quarto de Despejo” é um livro tocante, real, emocionante e magnífico, uma leitura que nos faz dormir angustiados com a realidade, mas ansiando junto de Carolina por esse mundo justo tão longe de nós.

**O amor romântico
no livro ‘A Viuvinha’
de José de Alencar
sob uma perspectiva
atual: o que seria e
o que é o ideal de
amor?**

Laila da Silva Quintero Fernandes

O livro intitulado “A viuvinha” de José de Alencar foi publicado pela primeira vez em 1860, é um romance urbano que se passa no Rio de Janeiro em meados do século XIX (1857), onde a história tem como protagonista o bem nascido e órfão Jorge que, ao longo do tempo, dá cabo da fortuna deixada pelo pai e, afundado em dívidas, não vê outra saída além de simular o próprio suicídio a fim de limpar seu nome e voltar para sua sua amada Carolina. O formato do livro é uma

carta escrita por Jorge e endereçada a sua prima D., na qual os personagens centrais são a moça Carolina, Sr. Jorge (Carlos), D. Maria e Sr. Almeida.

Dentro deste livro, um dos maiores nomes dentro do movimento para a identidade literária cultural brasileira, estão as principais características do Romantismo urbano, como a maneira de falar mais próxima da realidade. Os personagens têm falhas e não tentam ser

esteticamente perfeitos como na escola anterior (classicismo); há uma grande valorização do indivíduo e de seus sentimentos, e uma grande utopia em relação ao amor romântico.

No entanto, ao tecer uma crítica literária, é importante saber que “não existe crítica neutra”, como cita Culler (1999, p. 11) ou seja, não existe uma única interpretação sem considerarmos os vieses ideológicos, contextos culturais e sociais existentes nas autorias das críticas, por isso há diversas interpretações de acordo com o contexto e a ‘bagagem’ social do leitor. Ademais, devemos levar em conta o período histórico no qual a obra está inserida e os pensamentos das pessoas na época.

Com isso, ao analisar as obras de José de Alencar, é perceptível uma idealização do que seria o amor e como ele deveria ser apresentado. Nesse contexto, dentro desta obra, o personagem principal gozou de tudo na vida, mas, ao conhecer Carolina, ele se apaixonou e se tornou o homem perfeito, “tomando jeito” na sua vida; esse tipo de ideal é muito

presente no romantismo, no qual o homem é um jovem apaixonado e o herói; já a moça é descrita como sempre recatada e fiel ao seu amado até os últimos dias.

No decorrer da história, podemos perceber que o protagonista é movido por paixões, seja por Carolina, pelo dinheiro ou pelo seu próprio ego. Nesse viés, fazemos uma análise de tais aspectos da obra com base no estruturalismo de Levi Strauss, baseado nos pressupostos de Ferdinand Saussure (1975) de que a sociedade é condicionada por uma estrutura que depende de outras estruturas. Esse condicionamento é percebido na obra, pois as ações dos personagens são condicionadas por uma norma cultural, a exemplo da preocupação de Carlos em deixar Carolina no altar para “não desgraçar” a vida da moça ou de Carlos fingir sua própria morte no intuito de fugir das suas responsabilidades. Em outras palavras, são ações condicionadas pelas regras sociais e morais vigentes no ambiente no qual esses personagens estão inseridos.

Quando os personagens são levados pelos sentimentos, – como quando Carlos continua visitando Carolina, e ela, por sua vez, ainda se veste de viúva para demonstrar o quanto ainda está ligada ao falecido marido – neste enredo, é perceptível a ideia de um amor romântico irreal tanto para a época quanto para a contemporaneidade. Em geral, as obras do romantismo têm essa perspectiva de mostrar uma idolatria, um amor sem fronteiras e sem limites, o que não acontece na vida real, pois se casar com alguém é muito mais do que somente o amar, depende de muitas outras coisas, como responsabilidade, compromisso, atenção, paciência e outros. Por isso, a era do Romantismo apesar de ser extremamente linda foi logo procedida pelo realismo que versava sobre a realidade como ela era, sem tentar suavizar e mascarar a verdade como na escola anterior.

Logo, essa ideia de amor romântico do Romantismo não corresponde com a realidade, ele pegou o casamento (até então visto como uma união prática de cunho financeiro) e o fundiu com a história

de amor perfeita, pela qual se suspira de amores, para criar uma proposta peculiar: o casamento com amor longo e apaixonado, o famoso “felizes para sempre”. Esse estilo também propôs que o amor deve significar o fim de toda a solidão, que sempre haveria aquele entendimento sem precisar de diálogos, que tudo seria um acordo sem hesitações ou brigas, o que foge totalmente da realidade de hoje. Na verdade, o Romantismo provocou um pensamento nas jovens meninas leitoras que aquele rapaz seria um príncipe encantado sem defeitos e que a amaria independente de tudo e acabaram se deparando com a triste realidade: o príncipe encantado não existe.

O fim do livro termina com aquele final clássico de felizes para sempre, no qual Carlos paga todas as suas dívidas e reaparece para Carolina perguntando se ela ainda o aceita mesmo depois de 5 anos, e é claro que ela diz que sempre o amou e, no fundo, nunca se encantou pelo estranho que a vinha sempre lhe visitar deixando uma rosa porque seu verdadeiro amor sempre seria somente ele. Com isso,

percebe-se a maior característica do Romantismo, o exagero em expressar os sentimentos dos personagens com todas as suas subjetividades.

Portanto, uma história de amor contemporânea é muito diferente daquela que o Romantismo apresenta. Hoje o amor é o complemento essencial de uma relação, mas não o amor cego que precisa ser conquistado com atos de bondade e heroísmo, mas sim um amor sincero que dialoga e discute, briga e se perdoa, respeita um ao outro, abre mão de algumas coisas em função do outro (não por

obrigação, mas por vontade) e, principalmente, quer fazer dar certo para passarem a vida inteira juntos. As pessoas não precisam de heroísmos ou grandes gestos, apenas umas as outras.

Referências

ALENCAR, José de. **A viuvinha**. 7 ed. São Paulo: FTD, 1999.

CULLER, Jonathan. **Teoria literária**: uma introdução. São Paulo: Beca Produções Culturais LTDA, 1999.

SAUSSURE, F. de. **Curso de Linguística Geral**. Tradução Antônio Chelini,. José Paulo Paes, Isidoro Blikstein. 25.ed. São Paulo: Cultrix, 1999.

Comerciante manuseia folhas de jambu, ingrediente essencial da culinária paraense. Comidas como a maniçoba e o pato no tucupi são parte das celebrações do Cirio de Nazaré. FOTO DE NAY JINKNSS.

De fora para dentro: a arte imita a vida ou de dentro para fora: a vida imita a arte? A *escrevivência* de Conceição Evaristo

Marilene Lima Ramos

*“A vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida”
(Oscar Wilde)*

Conceição Evaristo, mineira, nascida em Belo Horizonte, em 1946. Filha de Dona Joana, trabalhadora doméstica, mãe de nove filhos. Conceição Evaristo carrega consigo memórias e acontecimentos de sua infância, que algumas vezes participam de suas narrativas. Enquanto estudava, também foi trabalhadora doméstica. Em 1971, tornou-se professora, depois mudou-se para o Rio de Janeiro. Posteriormente, cursou Letras na UFRJ.

Conceição Evaristo é uma das principais escritoras da literatura Brasileira e Afro-brasileira. Foi ela quem cunhou a expressão *escrevivência*, que consiste, basicamente, em extrair a essência das histórias do cotidiano da vida. Um compromisso com a realidade, numa postura contemplativa, de observação de tudo ao seu entorno, para depois transformar em literatura. Apropriando-se e potencializando as vozes de outras mulheres.

As narrativas não são necessariamente experiências pessoais da escritora, são histórias próximas de si, o que amplia suas possibilidades de criação. Como uma espécie de acúmulo de inconsciente coletivo aflorando através de sua obra literária.

São narrativas oriundas de lugares sociais diferentes, lugares de fala (para fazer menção à expressão disseminada por Djamilá Ribeiro) dos oprimidos, discriminados, marginalizados e subalternizados. Desta feita, através de uma subjetividade construída a partir do lugar da experiência de gênero (mulher), de raça (negra) e de pessoa originária de classes sociais populares, dentro de suas respectivas realidades pessoais, sociais e financeiras.

O romance **Ponciá Vicêncio** é o primeiro de Conceição Evaristo. Sua primeira edição se deu em 2003, sendo integralmente financiado pela autora.

Trata-se de uma narrativa que retoma a história de escravização dos africanos e seus descendentes no Brasil, por meio da memória da personagem principal Ponciá Vicêncio, uma jovem cheia de inquietações e saudades, num contexto em que viviam os negros no pós-Abolição da Escravidão no Brasil.

Depois de perder o pai, Ponciá foi à cidade grande em busca de uma vida melhor, onde consegue um emprego de doméstica. Juntava dinheiro para comprar um barraco e trazer a mãe e o irmão da aldeia para morar com ela.

É muito latente a questão da ancestralidade e de como o legado da escravização impactou a população afrodescendente no Brasil. São suscitados aspectos em que seus personagens são atingidos pelas mazelas e questões sociais do país.

“Estava cansada de tudo ali. De trabalhar o barro com a mãe, de ir e vir às terras dos brancos e voltar de mãos vazias. De ver a terra dos negros coberta de plantações, cuidadas pelas mulheres e crianças, pois os homens gastavam a vida trabalhando nas terras dos senhores e, depois, a maior parte das colheitas ser entregue aos coronéis. Cansada da luta insana, sem glória, a que todos se entregavam para amanhecer cada dia mais pobres, enquanto alguns conseguiam enriquecer-se a todo o dia.”

Ao apropriar-se das vozes de outras mulheres, Conceição coloca-se numa posição de porta-voz destas, sem perder de vista seu foco: o uso artístico da palavra em seu potencial.

A narrativa se desenvolve em movimentos cíclicos, não lineares, numa alternância entre abstrações e lembranças, interligados através da memória da personagem principal, de tal forma que eles se afastam e se aproximam alternadamente. Obrigando o leitor a costurar a história, por assim dizer, a medida em que percorre a narrativa descontínua. A escrita é carregada de trechos suaves e densos, através da linguagem poética, permeada por muito lirismo contido nos detalhes.

“A vida era um tempo misturado do antes-agora-depois-e-do-depois-ainda. A vida era a mistura de todos e de tudo. Dos que foram, dos que estavam sendo e dos que viriam a ser.”

É patente que, para Conceição Evaristo, a literatura tem o poder de comover, de sensibilizar o leitor muito mais que um texto histórico, que não tem em si o caráter de emocioná-lo.

Esta visão nos remete ao pensamento do grande filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.), que em sua renomada obra **Poética**, aborda os diversos aspectos ligados à poesia e à arte, numa investigação filosófica sobre o fazer poético.

De acordo com o pensamento aristotélico, o historiador apenas escreve ou relata o que aconteceu, sendo menos filosófico, permanecendo no particular. Ao passo que o poeta escreve não apenas o que aconteceu, como também o que poderia ter acontecido. Sendo, portanto, mais filosófico, elevado, e permanecendo no universal.

Para Aristóteles, a arte é mimese (imitação). Imita a natureza e, algumas vezes, completa-a. Imitar é inerente ao ser humano. É a representação do impulso do artista se realizando nas emoções de quem aprecia sua arte. “A arte imita a vida”.

Vemos isso bem representado no romance **Ponciá Vicêncio**, no qual Conceição Evaristo elabora eficientemente este conceito.

Ponciá Vicêncio é a protagonista, além de seu avô que é descrito como alguém que “faltava uma das mãos e vivia escondendo o braço mutilado para trás. Ele chorava e ria muito”. O avô Vicêncio, quando escravo, num momento de loucura e grande indignação com a escravidão, mata a esposa e tenta o suicídio se mutilando, cortando o próprio braço, esse braço mutilado, é imitado por Ponciá desde muito pequena. Algum tempo depois, ela modela um boneco de barro idêntico a ele, que deixa a mãe espantada, associando isso à ideia de que ela carrega a herança do avô.

Há poucos personagens além da própria Ponciá. Sua mãe, Maria Vicêncio, o pai, o irmão Luandi, o vó Vicêncio, o soldado Nestor, a emblemática Nêngua Kainda, e outros coadjuvantes.

Há também uma forte presença da linguagem poética nos pequenos acontecimentos do cotidiano.

“Quando Ponciá Vicêncio viu o arco-
íris no céu, sentiu um calafrio.
Recordou o medo que tivera durante
toda infância. Diziam que menina
que passasse por debaixo do arco-
íris virava menino”

Narrado em terceira pessoa, em alguns momentos, num fluxo de consciência, somos levados ao íntimo da personagem, experienciando o temor da menina Ponciá, que brincava de passar por debaixo do arco-íris, o *angorô*, com medo de mudar de sexo, segundo uma crendice popular.

“Naquela época Ponciá Vicêncio gostava de ser menina. Gostava de ser ela própria. Gostava de tudo. Divertia-se brincando com as bonecas de milho ainda no pé. Elas eram altas e, quando dava o vento, dançavam”

Em muitas ocasiões, percebe-se o foco narrativo voltado para a imaginação daquela criança.

O sobrenome Vicêncio foi herança do antigo dono da terra, o coronel. É, portanto, a marca da subalternidade, uma forma de ilustrar a ausência de um dos direitos básicos negados aos descendentes de escravizados, a cidadania.

“Quando mais nova, sonhara até um outro nome para si. Não gostava daquele que lhe deram. Menina, tinha o hábito de ir para a beira do rio e lá, se mirando nas águas, gritava o seu próprio nome. Ponciá Vicêncio! Ponciá Vicêncio! Sentia-se como se estivesse chamando outra pessoa. Não ouvia o seu nome responder dentro de si”

Ao longo da narrativa, desde a infância até a idade adulta, percorrem-se vários caminhos de desalentos, tristezas e derrotas, através de sua memória individual e coletiva, durante os quais é discutida a questão da identidade de Ponciá, centrada na herança identitária do avô, estabelecendo um diálogo

entre passado e presente, entre a lembrança e a vivência, entre o real e o imaginário.

Corroborando a concepção de arte, segundo Aristóteles, as artes dramáticas devem conduzir o público à catarse, como um instrumento de purificação da alma do público observador, provocando piedade e, ao mesmo tempo, temor.

A arte é para dentro e para fora no sentido implícito de sua subjetividade, concretizando-se não apenas através da estética, como também por meio do viés social, que abrange o debate público, político e moral, nunca se furtando à obrigação latente de transbordar, na busca incessante da cura e da purificação.

Visto desta forma, o poder influenciador do escritor reside em escrever ficção como se estivesse escrevendo a realidade, legitimando a proposta filosófica de Aristóteles, mas, ao mesmo tempo, privilegiando a eventual hipótese suscitada em forma de antítese ao pensamento aristotélico, de que, não raro, a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. Sem, no entanto, impor uma derradeira verdade ao leitor, tampouco subestimar sua capacidade de abstração, inerente ao ato de interpretar.

A proposta é provocar no leitor a sensação de se perceber nessa narrativa, não necessariamente como um personagem, mas a reconhecendo em algum lugar dentro de si mesmo. Num movimento contínuo, embora não linear, de dentro para fora e vice-versa. E isso Conceição Evaristo consegue fazer com maestria em *Ponciá Vicêncio*.

Referências

ARISTÓTELES. **Poética**. Tradução Eudoro de Sousa. 2. ed. Imprensa Nacional – Casa da Moeda. 1990. Série Universitária. Clássicos de Filosofia.

EVARISTO, Conceição. **Ponciá Vicêncio**. Belo Horizonte: Mazza, 2003.

Urucum

Revista de alunos de graduação em Letras –
Língua Portuguesa, Universidade Federal do
Pará

LYSISTRATA.

